

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

LÉON EMERY. — L'année 1956 fut-elle une bonne année?.....	1	En Hongrie : Le Gouvernement et le Bureau politique devant l'insurrection	19
ROLAND VARAIGNE. — Les intellectuels communistes et progressistes devant la déstalinisation et les révoltes de Hongrie et de Pologne	4	Manifeste commun des P.C. Est-Allemand et Tchécoslovaque	20
Le commerce privé en U.R.S.S.	14	Où en est la militarisation de l'Allemagne soviétique?	22
LUCIEN LAURAT. — L'U.R.S.S. dans l'optique de la coexistence	15	V. HAWRYLUK. — L'activité parmi les émigrés ukrainiens du « Comité pour le retour à la patrie »	23
LUCIENNE REY. — Les élections du 20 janvier en Pologne	18	« Féodalisme » soviétique	24

L'année 1956 fut-elle une bonne année ?

La plupart des lecteurs vont se récrier, demander si cette question n'est pas une plaisanterie de très mauvais goût. Le Français moyen, en effet, cultive l'irritation et la morosité ; ce n'est pas merveille puisque, chaque matin, son journal, quel qu'il soit, l'informe que tout va mal, que les solutions

viennent toujours trop tôt ou trop tard et qu'enfin l'univers entier conspire à notre ruine. Ce débordement d'humeurs noires a des causes puérides ou peu glorieuses ; mais il en a aussi de très profondes dont une au moins doit être mise en pleine lumière. La France vient de découvrir qu'elle n'était plus une grande puissance, qu'elle ne disposait plus de l'audience des nations, qu'on pouvait la blâmer et la condamner. Pour un vieux pays qui se mire avec orgueil en son passé, la leçon est dure et la prise de conscience ne va pas sans douleur. Est-ce une raison pour ne pas tenter de voir les choses telles qu'elles sont et de donner à chaque événement une importance proportionnée à l'ensemble ?

Afin de mieux juger l'année défunte, commençons par nous représenter ce qu'elle aurait pu être si les prophètes de malheur avaient obtenu confirmation de leur sombre sagesse.

Le 2 janvier, en matière d'ouverture, les élections législatives nous dotaient d'une Assemblée chaotique dans laquelle un quart des sièges était occupé par les communistes ; il en naissait un gouvernement sans majorité, condamné pour vivre à recevoir l'investiture des staliniens mal repentis et à bénéficier de leur soutien. Des déclarations imprudentes permirent de

Un numéro spécial

Le prochain numéro d'EST & OUEST paraîtra exceptionnellement sur 160 pages, dans la seconde quinzaine de février.

Il sera entièrement consacré aux problèmes du communisme européen depuis la mort de Staline jusqu'aux révoltes de Pologne et de Hongrie.

Ce numéro spécial contiendra une analyse détaillée de la politique soviétique (intérieure et extérieure), ainsi que des études sur les différentes phases de l'activité des Partis communistes des démocraties populaires et des Partis communistes de Yougoslavie, de France et d'Italie.

Il sera complété par le texte commenté du rapport secret de Khrouchtchev, par les seize documents remis aux congressistes en annexe de ce rapport, ainsi que par d'autres documents.

croire qu'il entendait reconnaître sa dette en faisant quelques embardées du côté du neutralisme, la manœuvre étant d'autant plus tentante que Boulganine et Khrouchtchev prodiguaient leurs sourires, rentraient d'un voyage triomphal en Asie, préparaient un bel ourson pour le prince héritier d'Angleterre et un manteau de fourrure pour sa mère. Staline ? Mais non ; l'Oncle Jo lui-même, en deux personnes.

Cette bonhomie avait chance de nous séduire, car nous étions obsédés par le drame algérien au sujet duquel Mollet avait pris, avec Catroux, un départ très malheureux, puis s'était provisoirement rétabli par la nomination d'un ministre résidant dont nul ne savait ce qu'on pouvait attendre. La réponse fut donnée par la mobilisation partielle et l'occupation militaire, ce qui bouleversait la situation politique et fournissait aux communistes les thèmes d'une campagne dont ils avaient lieu de beaucoup espérer. Pendant ce temps montait la fièvre de l'Orient, portée en juillet à son paroxysme par la saisie du canal. Le changement de climat en Pologne et en Hongrie attirait vers d'autres horizons le peu d'attention dont nous pouvions encore disposer et nous conduisit, en octobre, à une déclaration russe d'un libéralisme étourdissant. Alors les imaginations prirent feu ; on nous enseigna qu'une ère nouvelle venait de naître, que la détente allait se précipiter, que la Russie était l'alma mater des démocraties socialistes, que l'Allemagne, pour s'unifier, allait se précipiter dans ses bras, que le Pacte Atlantique n'avait plus aucun sens et qu'une révision générale de nos alliances s'imposait.

Ce délire oraculaire, ces jongleries de la pensée politique furent brusquement traversés par la double commotion venue de Budapest et de Port-Saïd. Il est inutile de rappeler des événements aussi proches de nous et qui formèrent un tourbillon dont on crut qu'allait sortir, sinon la troisième guerre mondiale, du moins la rupture entre l'Amérique et ses alliés, un redoutable renforcement du nationalisme arabe, de graves crises intérieures à Londres et à Paris, le retour de l'U.R.S.S. au monolithisme stalinien et aux méthodes de l'intimidation continue.

Maintenant que la nuée orageuse s'est à demi dissipée, constatons que nous sommes encore vivants et voyons où nous en sommes.

**

Jetons d'abord les yeux sur notre pays et sur ceux qui l'entourent. Qu'un gouvernement socialiste en soit réduit à faire surtout la guerre et, dans un secteur au moins, à la faire très mal, qu'il ne puisse se prévaloir que d'efforts soutenus et de problématiques espérances alors que sont patents les déboires et les humiliations, voilà qui aurait dû provoquer bien des remous, bien des convulsions. Or — et de quelque manière qu'on interprète des faits surprenants — il faut enregistrer d'indéniables progrès dans le sens de la stabilité ministérielle, de la paix sociale et même — qui l'eût cru ? — de la discipline parlementaire. Pas de grèves, pas d'obstruction législative, très peu de manifestations contre la campagne d'Algérie, nulle défection ou à peu près parmi les rappelés.

Il est étrange qu'on ne souligne pas davantage des nouveautés aussi instructives ; qu'on en induise la réalité prometteuse d'un redressement national, cela paraît légitime, mais notre rôle ici est plutôt de mesurer par eux l'affaiblissement considérable du parti communiste rejeté en une opposition assez molle, réduit à subir sans grande réaction la mise à sac de

ses bureaux, privé du soutien docile ou fanatique des syndicats ouvriers. En Allemagne, il est interdit ; en Italie, il est secoué. Ces indices se confirment l'un par l'autre et prouvent que les agents de Moscou ne peuvent, en Occident, ni s'emparer des leviers de commande, ni contrecarrer l'édification européenne. De cette dernière, il y aurait fort à dire et nous n'en sommes pas à découvrir ses faiblesses ou ses insuffisances. Mais vouloir qu'en cinq ou six ans l'Europe ait atteint à la pleine unité économique, à la pleine unité diplomatique, c'est exiger le miracle. Tout observateur raisonnable et conscient des difficultés doit reconnaître, semble-t-il, que les progrès réalisés dépassent ce qu'il était permis d'escompter. Que l'Occident se soit en tous cas raffermi dans la profondeur de ses tissus et de ses organes, qu'il ait depuis la mise en œuvre du plan Marshall recouvré une santé industrielle qui, l'an dernier, n'a pas fléchi, qu'il ne s'offre plus à la pénétration communiste comme un corps malade et inerte, voilà qui ne paraît plus contestable et dont nous pouvons sans folles illusions tirer un certain réconfort.

**

Mais la France, l'Occident sont bien loin de former un tout autarcique. A leur contact s'étend le monde musulman ou, comme on dit aujourd'hui, le monde arabo-afro-asiatique, ce vocable barbare l'évoquant d'ailleurs comme une confusion polycéphale.

Nous ne pouvons songer à reprendre l'analyse du problème algérien, ou de la crise de Suez, ou des poussées nationalistes qu'on signale un peu partout, notre seul devoir étant de nous demander si l'impérialisme russe a marqué et marque encore des points dans la vaste zone mouvante où se développe sa manœuvre. La réponse ne peut être qu'hésitante et nuancée. Que Moscou envoie dans tous les pays qui fermentent ses espions, ses propagandistes, ses officiers et ses armes, c'est l'évidence ; mais la question est d'apprécier les avantages qu'il remporte.

Les informations qu'on nous prodigue ne donnant aucune garantie et ne pouvant d'ailleurs porter sur tout ce qui est caché par définition, nous n'avons qu'un moyen de juger sainement, moyen qui consiste à tenir compte de ce qui serait manifestation, preuve éclatante ou explosive d'une action parvenue à maturité, d'une force victorieuse et sûre de ses effets. Ainsi compris, l'examen des événements n'incite pas au pessimisme, parce qu'il ne fait aucunement paraître un progrès régulier de l'influence soviétique ; elle est partout sans doute à l'état latent ou partiel, active et ambitieuse en des pays tels que l'Égypte et la Syrie, mais elle ne peut se targuer d'aucune conquête indiscutable. Le monde musulman reste une masse à la fois friable et figée, travaillée par des forces contradictoires, très éloignée de toute organisation politique unitaire et dont nul ne peut dire en quel sens elle penchera ; la partie n'est pas perdue pour ceux qui n'entendent point l'abandonner à l'hégémonie russe. On peut juger tardive, un peu vague et non exempte d'arrière-pensées intéressées la prise de position américaine au sujet du Moyen-Orient ; sa signification n'en est pas moins considérable.

Insistons maintenant sur un fait dont il semble qu'on ne se soit pas assez étonné. En novembre dernier, la Russie frappa du poing sur la table diplomatique d'une manière dont on a peu ou pas d'exemples : proposition d'action commune avec les États-Unis contre les brigands impérialistes anglais et français, menace de bombardements immédiats et d'envoi

de pseudo-volontaires. Même si ce langage arrogant n'était que bluff et chantage, il annonçait des manœuvres de grande envergure et peut-être des actions soudaines destinées à s'assurer des avantages positifs. Or, après cette fracassante entrée en lice, rien ne vint ; la diplomatie moscovite fut pour ainsi dire remise en sourdine ou du moins à un niveau moyen et c'est maintenant contre les plans américains qu'elle dirige un tir de barrage dont on ne s'émeut pas exagérément. Il y a là comme une baisse de potentiel ou d'audace dont on voudrait savoir les raisons et qui, corroborant d'autres constatations, permet de croire qu'un énergique effort a chance d'éviter le pire et de sauvegarder les principales positions européennes d'Asie et d'Afrique. Cela n'implique pas, on s'en doute bien, maintien du statu quo, mais transformation constructive excluant la victoire communiste.

Nous voilà ramenés au plus important maillon de la chaîne, c'est-à-dire à l'U.R.S.S. même et à l'avenir qui s'y forme.

Il devient sans doute superflu d'inviter les lecteurs de cette revue à la circonspection devant les exégèses téméraires ou folles dont on les repaît constamment. Ils savent que les maîtres du Kremlin ont révisé leur tactique, non pas leur programme ; ils savent qu'on peut considérer un Tito, un Gomulka, comme des fidèles de la pensée communiste, soucieux seulement de l'établir sur de meilleures bases et d'y faire entrer une moindre part de contrainte artificielle et torturante. Cela compris sans aberration possible, il reste que, dans toute crise historique, les chefs sont emportés par les conséquences imprévues de leurs décisions et réduits à lutter tant bien que mal contre ce qu'ils ont fomenté. La déstalinisation, la libéralisation, la détente, la coexistence, autant de calculs machiavéliques et de pièges tendus ; oui, mais les pièges se referment sur ceux qui se flattaient de les manier à leur gré et les mots prestigieux font surgir des tempêtes. La preuve est faite que l'esclavage stalinien n'a pu domestiquer les cerveaux, qu'un grand besoin de vraie liberté se manifeste parmi les satellites et peut-être en certaines couches de la population russe, que la dictature s'est montrée stérile et ruineuse, qu'il faut ou faudra renoncer à la collectivisation agricole, laisser revivre la vie religieuse. Il serait prématuré d'affirmer que l'édifice pharaonique tombe morceau par morceau, mais on voit courir les lézardes et s'élargir les zones de fracture.

On ne résume pas en quelques lignes des événe-

ments si grandioses, mais il convient d'en dégager un aspect très prometteur. Ce qui faisait jusqu'à présent la force et la légitimité du communisme aux yeux des progressistes de toute observance, c'est précisément le fait qu'il leur paraissait être, malgré ses fautes ou ses crimes, un nécessaire progrès, vers la justice, une genèse et une jeunesse. Soudain et à condition qu'on veuille bien regarder, on s'aperçoit que les jeunes, surtout quand ils sont formés par lui, n'ont pour lui que haine et mépris, que les peuples s'efforcent contre lui d'obtenir leur émancipation, qu'il représente non pas une exaltante nouveauté mais d'ores et déjà une vieilleries, une pesante et cruelle régression. Ajoutons qu'aucune doctrine politique en notre temps n'a pris autant que la sienne et aussi vite les caractères d'un fastidieux et monotone rabachage qui endort plus qu'il n'excite ; qu'il se trouve encore des intellectuels pour adhérer à cette pensée rabougrie, à cette caricature du marxisme, c'est merveille, mais on dirait que le bon sens ouvrier est en train d'en faire justice ainsi que l'attestent la paralysie croissante du Parti français et du Parti italien, la révolte sourde ou publique des Polonais et des Hongrois.

Si cadennassés en leur ignorant fanatisme que soient les dirigeants moscovites, ils ne sauraient échapper à l'inquiétude devant des nouveautés pour eux si troublantes ; on n'en doute plus quand on remarque en leur politique des saccades et des contradictions qui trahissent l'embarras d'hommes cherchant leur route et souvent indécis entre la conciliation passagère et la plus brutale violence. Certes, ils n'en sont pas moins redoutables mais enfin nous les voyons hésiter ou chanceler.

L'année fut-elle bonne ? Même si les éléments objectifs de la réponse étaient encore plus favorables ou moins décevants, la pensée des souffrances de la Hongrie arrêterait sur nos lèvres une conclusion trop optimiste. Ayons pourtant le courage de ne pas déprécier ce que le destin nous apporte, de reconnaître que les équivoques se sont dissipées, que des chances inattendues nous sont offertes, que des volontés clairvoyantes et tenaces peuvent encore s'exercer efficacement pour le salut des libertés et la conservation de la paix. Ni désespoir, ni fol espoir, mais conscience d'une responsabilité qui peut à la fois se fortifier et s'alléger en dressant le bilan des très bonnes raisons de croire qui lui sont accordées.

LÉON EMERY.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Les intellectuels communistes et progressistes devant la déstalinisation et les révoltes de Hongrie et de Pologne

POUR la première fois depuis de longues années, la théorie des intellectuels inféodés au Parti communiste français ou soumis à son influence idéologique et politique a connu une crise dont la gravité n'est pas niable. Déjà émus par la révélation de certains crimes staliens et par la réhabilitation d'hommes qu'au moment de leurs procès et de leur exécution, ils avaient eu mission de couvrir d'injures, ces

intellectuels ont eu un sursaut de révolte quand les chars soviétiques sont venus écraser les insurgés de Hongrie aux applaudissements du Parti communiste français. Certains ont fait connaître publiquement leurs sentiments à ce sujet. Ce sont les principales de ces manifestations que l'on trouvera dans la première partie de cette étude, purement documentaire. Dans la seconde, nous analysons la nature et la portée de cette crise.

I. — DOCUMENTS

Les intellectuels communistes

— Pierre Hervé. Le premier ouvrage d'Hervé, *La révolution et les fétiches* (octobre 1955), est antérieur au rapport Khrouchtchev, mais, malgré un caractère très équivoque, il anticipe sur le malaise des intellectuels communistes. Attaqué par J.-P. Sartre (*Le réformisme et les fétiches*, in *Les Temps Modernes*, février 1956), exclu du Parti (14 février), Hervé riposta en publiant un second livre : *Lettre à Sartre et à quelques autres* (avril 1956).

— Claude Morgan. Profitant de la « Tribune de discussion » ouverte dans les journaux du P.C. avant le XIV^e Congrès, publié, dans *France Nouvelle* (2 juin) un article où il invitait le Congrès à « reconnaître que le Parti communiste français a participé au culte de la personnalité de Staline et que le culte des personnalités en général s'y est également développé, entraînant de la base au sommet une insuffisance de la critique et de l'autocritique », demandait que « chaque communiste pense par lui-même au lieu de se reposer sur des citations » et proposait l'élection « au vote secret » des organismes de direction ainsi que la désignation d'une commission qui examinerait « les cas des camarades contre lesquels des mesures d'exclusion ont été prises ou qui se sont vu retirer des postes responsables par suite de l'affaire yougoslave ».

Servin répondit (*France Nouvelle*, 2 juin) sur un ton violent qu'il n'y avait jamais eu de culte de la personnalité dans le P.C.F. et que la démocratie y avait toujours régné. Morgan ne s'obstina pas et, le 16 juin, *France Nouvelle* publiait de lui une lettre où il assurait qu'il avait toujours respecté la discipline du Parti et qu'il continuerait à le faire (1).

— Claude Roy. Lettre à François Mauriac (*Express*, 22 juin) : « Plus tard, il faudra bien étudier avec un calme horrifié ce texte horrible » (le rapport Khrouchtchev)... « C'est... d'abord aux membres du Parti communiste que la révélation d'avoir été parfois trompés est une souffrance en effet silencieuse parce qu'elle est indicible... Je sais maintenant que j'ai été trompé et me suis trompé quand j'ai choisi de croire par exemple à la culpabilité de Rajk plutôt qu'à celle de ses juges... Il faudra bien qu'on nous explique un jour la vérité avec autant de soin qu'on en apporta à nous mettre en scène le mensonge. »

— Tristan Tzara. S'étant vu refuser par les journaux du Parti la publication d'un reportage sur la Hongrie, porte son texte au bureau de presse de l'ambassade de Hongrie à Paris, où il est publié le 16 octobre.

Un communiqué en date du 19 octobre fit savoir que le secrétariat du P.C.F. « regrettait l'attitude du bureau de presse hongrois à Paris » et qu'il avait « informé de cet incident le Comité central du Parti frère des travailleurs hongrois en lui communiquant son point de vue sur la question ».

— Aimé Césaire, député de la Martinique. Donne sa démission du P.C. dans une lettre à M. Thorez dont *France Observateur* publie des extraits (25 octobre) :

« Ces morts, ces tortures, ces suppliciés, ni les réhabilitations posthumes, ni les funérailles nationales, ni les discours officiels ne prévaudront contre eux... Ils ne sont pas de ceux dont on conjure le spectre par quelque phrase mécanique. Désormais, leur visage apparaît en filigrane dans la pâte même du système, comme l'obsession de notre échec et de notre humiliation. »

La lettre de Césaire critique en outre longuement la politique coloniale du P.C.

R. Garaudy lui répondit (*l'Humanité*, 2 novembre 1956) :

« Si tu n'avais pas perdu de vue ces éléments de raison et d'histoire, tu aurais eu aussi d'autres réactions à la lecture du « rapport Khrouchtchev » qui, dis-tu, t'a fait « tressaillir d'espérance ». Il existe un rapport Khrouchtchev qui nous a fait tressaillir d'espérance, qui fut présenté au XX^e Congrès, et il fait le bilan grandiose de cette révolution d'Octobre par laquelle des millions d'esclaves sont devenus des hommes. Pour ce rapport, tu n'as pas un mot. Mais il est attribué à Khrouchtchev un autre rapport qui nous a apporté une grande douleur, parce qu'il révélait l'influence atroce des survivances de la mentalité du monde des fossoyeurs dans l'âme

(1) A la suite de la publication dans *l'Humanité* d'un article de Guy Besse contre Pierre Hervé (25-1-56), Morgan avait écrit à Fajon pour dire qu'il était « péniblement surpris » par cet article, et que « la possibilité de discuter au sein des organismes du parti n'existait pas toujours ». Cf. réponse de Fajon in *l'Humanité*, 10-2-56.

même des bâtisseurs. Nous en avons terriblement souffert, mais notre douleur ne nous a pas aveuglés au point de nous faire oublier que malgré tout cela, des millions d'hommes ont été libérés de la misère et de l'ignorance, des servitudes de classes et de races, et sont devenus des constructeurs conscients d'un monde neuf.»

— Claude Roy, Roger Vailland, J.-F. Rolland, Claude Morgan. Signent, en compagnie d'écrivains progressistes, (Vercors, Sartre, etc.), une protestation contre l'intervention soviétique en Hongrie :

« Les soussignés, n'ayant jamais témoigné de sentiments inamicaux à l'égard de l'U.R.S.S. ni du socialisme, s'estiment aujourd'hui en droit de protester auprès du gouvernement soviétique contre l'emploi des canons et des chars pour briser la révolte du peuple hongrois... Nous pensons et nous penserons toujours que le socialisme pas plus que la liberté ne s'apporte à la pointe des baïonnettes... Cela dit, nous nous élevons avec non moins de force contre les hypocrites qui osent s'indigner aujourd'hui de ce qu'ils acceptèrent hier sans broncher... » (France-Observateur, 8-10-56).

— Gérard Lyon-Caen, professeur à la Faculté de Droit de Dijon. Lettre au Bureau politique du P.C. dans laquelle il se déclare pleinement solidaire du texte ci-dessus : « Si un peuple veut provisoirement revenir en arrière ou se laisser entraîner à reculer, c'est son affaire... Il ne m'est pas possible, après avoir moi-même dit et écrit, après avoir entendu les hommes de l'Etat soviétique dire que l'emploi de la force devait être répudié dans les relations internationales, d'approuver l'emploi de la force contre la Hongrie... » (Le Monde, 13-10-56).

Première réaction du P.C. Réponse de Servin dans l'Humanité du 12-10-56 (voir plus loin à J.-P. Sartre).

Seconde réaction du P.C. Le Comité central (20/21-11-56) « décide l'exclusion publique de Jacques-Francis Rolland, ...d'infliger à Gérard Lyon-Caen une exclusion temporaire de six mois et... un blâme public aux camarades Claude Roy, Roger Vailland et Claude Morgan ».

— Georges Besson, écrivain, Marcel Cornu, agrégé de l'Université, Francis Jourdain, écrivain, docteur Harel, chargé de recherches au C.N.R.S., Hélène Parmelin, écrivain, Pablo Picasso, peintre, Edouard Pignon, peintre, Paul Tillard, ancien lieutenant F.T.P., déporté à Mathausen, Henri Wallon, professeur au Collège de France, René Zazzo, professeur à l'Institut de Psychologie, directeur à l'École des Hautes Etudes. Signent une motion remise par Hélène Parmelin à chacun des membres du Comité central le 20-11-1956 :

« Au moment où le Parti communiste se voit attaqué de toutes parts, nous, militants communistes, résolus à l'être et à le demeurer, et décidés à nous exprimer à l'intérieur du Parti, nous nous adressons au Comité central... Une pauvreté invraisemblable d'information, un voile de silence, des ambiguïtés plus ou moins voulues ont déconcerté les esprits... Ces atteintes à la probité révolutionnaire ont pris corps dès le XX^e Congrès. Travailleurs intellectuels et faisant profession de chercher la vérité dans nos œuvres et dans nos travaux aux côtés de la classe ouvrière... nous élevons la voix... Ce faisant, nous protestons à l'avance contre toute interprétation tendancieuse de cette lettre collective, contre toute mise en cause de notre fidélité au Parti et à son unité. Notre devoir de communistes nous impose de ne pas considérer le Parti comme

un lieu où nous ne puissions exprimer notre pensée individuellement. » (Le Monde, 21-11-56).

Le Comité central (= le secrétariat) du P.C. adresse à chacun des signataires une réponse où il est dit : « Les observations de ces camarades, subissant la pression forcée de la propagande gouvernementale et réactionnaire, semblent donc inspirées par la défiance que cette propagande suggère contre notre Parti... Les problèmes de conscience qu'ils invoquent ne peuvent être éclairés que par une claire conscience des rapports des classes et de leur lutte et l'on ne saurait dissocier la probité révolutionnaire de l'esprit de Parti. Sans quoi, l'on substitue au point de vue de classe un point de vue individuel (dans lequel se reflète le plus souvent le point de vue de la classe dominante)... Ces camarades paraissent n'avoir pas une idée claire de ce qu'est le Parti de type nouveau, non pas un club de discussion, mais l'organisation capable de conduire effectivement le combat de la classe ouvrière... Les signataires en s'adressant collectivement aux membres du C.C.... ont créé les conditions de la formation d'une tendance et ont employé un procédé fractionnel... La presse bourgeoise a publié le texte : ...au moins un des signataires a ainsi manifesté sa volonté de prendre appui à l'extérieur du Parti pour lui imposer le point de vue développé dans cette lettre... » (l'Humanité, 24-11-56.)

Henri Wallon, à qui G. Cogniot est allé rendre visite, l'assure dans une lettre de sa « fidélité totale au Parti », de son « adhésion à la politique qu'il mène actuellement » (l'Humanité, 22-11-56). Georges Besson écrit à Casanova : « J'avais demandé de bien spécifier que ce message devait être confidentiel. J'ai hâte de connaître le ou les auteurs des fuites... J'approuve les termes de la lettre de Wallon... Il ne me paraît pas juste que, dans l'Humanité, on puisse lire que « la Hongrie a retrouvé son sourire »... Les camarades, et même les autres, qui ont perdu leurs parents, leurs amis n'ont pas le sourire. » (l'Humanité, 24-11-1956.) J. Harel écrit au Monde : « Je m'élève avec force contre le fait que vous puissiez ainsi utiliser mon nom sans m'avoir et pour cause préalablement consulté » (id.).

A ces expressions publiques de désaccord, il convient d'ajouter un certain nombre de cas qui appartiennent tous au même processus de crise.

— La mise à l'écart de Jean Baby, à qui le P.C. retire la direction d'*Economie et politique* (pour avoir voulu publier un article hostile à la thèse de la paupérisation absolue).

— L'exclusion de Dominique Desanti de la rédaction de l'Humanité à la suite d'une lettre à Thorez où elle regrettait d'avoir écrit, à l'époque stalinienne, un livre contre Tito.

— L'opposition semi-publique de Paul Tillard (qui fait publier son roman sur la Chine dans l'Express), de Victor Leduc et même de Pierre Daix.

— La résolution, contre la direction du Parti, de 68 médecins sur 70 de *Nouvelle Médecine* (France-Observateur, 8-11-1956). A cet article, la direction du P.C. oppose une résolution de la Commission nationale des médecins (désignée par le C.C.).

— Un message à Gomulka d'une vingtaine d'intellectuels (dont Francis Jourdain, Leduc, Claude Roy, T. Tzara, etc.), tentative qui fut étouffée par l'intervention du Bureau politique (mi-novembre).

Les intellectuels progressistes

— Exclusion de Beigbeder des *Lettres Françaises* sur décision d'Aragon. Suite directe du rapport Khrouchtchev. Beigbeder faisait circuler une brochure ronéotypée « *Au-dessus de la mêlée* ».

— Protestation (contre l'intervention soviétique) de Sartre, Simone de Beauvoir, Leiris, de Villefosse, Janine Bouissou, Jacques Prévert, Colette Audry, Jean Aurenche, Pierre Bost, Jean Cau, Claude Lanzmann, Marcel Peju, Prodromidès, Jean Rebeyrolle, André Spire, Laurent Schwartz, en compagnie des communistes déjà cités ci-dessus (*France-Observateur*, 8-11-56).

Servin répond à Sartre, qu'il range au nombre des « *termites* » (*l'Humanité*, 12-11-56). Garaudy l'accuse de favoriser les entreprises fascistes contre le P.C.

— Protestation de Madaule, Jacques Chataignier, Georges Suffert, J.-M. Domenach, Jacques Nantet, Gilles Martinet, Claude Bourdet, Robert Barrat, Pierre Stibbe, Jean Rous, René Tzank, Edgar Morin, Robert Chery, Maurice Lacroix, Jean-Louis Bory, Jean Duvignaud, Yves Dechezelles, Roger Stéphane, Georges Montaron, Maurice Henry, Maurice Laval (*France-Observateur*, 8-11-56) (1).

— Démission de François Mauriac de « *France-U.R.S.S.* » (*Le Monde*, 7-11-56).

— Interview de Sartre dans *l'Express* (9-11-56).

— Une cinquantaine de collaborateurs d'*Esprit* affirment « *leur sentiment de respect devant les insurgés de Budapest* »..., « *leur indignation sans réserves devant le massacre d'un peuple par les forces organisées d'une puissance étrangère* » (*Le Monde*, 17-11-56).

— Déclaration de L. de Villefosse : « *Il m'est décidément impossible de continuer à collaborer avec des gens appliquant de tels principes, autrement dit de rester dans des organisations contrôlées par les dirigeants communistes... Qu'une décision de ce genre soit politiquement « juste » et efficace, c'est une autre question. La dernière guerre a fait surgir des situations où l'on ne décidait pas nécessairement en fonction d'un résultat, ni même d'un espoir. Il en est ainsi du drame hongrois* » (*France-Observateur*, 22-11-1956).

— Réponse au message (*Literatournaïa Gazetta*, 22-11-56) des écrivains soviétiques : « *Nous ne pouvons nous ranger à votre opinion, et nous estimons devoir maintenir les termes de notre déclaration. Mais nous sommes prêts à nous rencontrer dans le pays que vous aurez choisi, afin de poursuivre cet examen* » (Sartre, Morgan, Claude Roy, de Villefosse, etc., *France-Observateur*, 29-11-56).

— Crise du C.N.E. : Stanislas Fumet donne sa démission de la vice-présidence. Fernand Gregh, Philippe Hériat, Roger Ikor, Robert Mallet, Hervé Bazin, Marcel Paenol, Pierre Seghers, Armand Lanoux, etc., refusèrent de participer à la vente du C.N.E. qui est finalement annulée (10-11-56).

Réactions ambiguës

Sous ce titre, nous rangeons un certain nombre de manifestations (communistes ou progressistes) soit d'organisations qui, pour les premières, font état d'incertitude, d'ignorance ou d'hésitation devant le drame hongrois, et pour les secondes, de « *division* » sur les mêmes problèmes. Dans cette rubrique, nous faisons également figurer les protestations ou les réserves émises par les intellectuels communistes sur l'utilisation, par la presse bourgeoise, de leurs diffi-

cultés avec le Parti communiste, et deux textes de progressistes, l'un de Vercors, l'autre de Robert Merle.

— Déclaration de Louis Massignon : « *Je ne suis pas un spécialiste des questions magyares* »...

— Déclaration du docteur Weill-Hallé : « *J'attends des informations. Je suis un homme de science...* »

— Lettre du même : « *J'éprouve, avec plus de sincérité sans doute que certains pêcheurs en eau trouble, ennemis de la République, l'horreur qu'inspirent les massacres de Hongrie. Je me suis, comme d'autres, posé la question de démissionner de la vice-présidence de France-U.R.S.S... Après quelques jours de réflexion, j'ai résolu de différer provisoirement ma décision. Rien, en effet, ne m'enjoint de condamner l'effort que, depuis quelque temps, j'ai consacré à un rapprochement pacifique entre peuple russe et peuple français* » (*Le Monde*, 13-11-56).

— Article de Pierre Meunier dans *Libération* (16-11-56) :

— *Nous sommes les adversaires de la violence dans les rapports internationaux. Nous sommes fidèles au principe de la coexistence pacifique qui suppose la reconnaissance par tous les Etats du principe de non-ingérence dans les affaires d'autrui... Nous approuvons la déclaration du président Nehru. Cela dit, nous sommes réalistes et nous tenons compte des circonstances et des faits pour apprécier la politique des Etats... Nous nous inclinons devant toutes les victimes. Nous avons le cœur serré lorsque des hommes tombent, que ce soit en Hongrie, en Egypte ou en Algérie. Mais tout en demeurant fidèles à nos principes, nous dénonçons à ceux qui n'ont pas protesté contre l'agression longuement préparée et préméditée de la France et de l'Angleterre contre le peuple égyptien le droit de protester contre la réaction des troupes soviétiques en Hongrie. Quand on réprovoque la violence, il faut la condamner partout, d'où qu'elle vienne.*

— Article de Vercors sur la crise du C.N.E. :

« *Il est temps maintenant d'essayer de penser honnêtement... L'Armée rouge... s'est battue pour la première fois contre la libération d'un peuple... Nous voyons déjà nombre d'amis fidèles de l'U.R.S.S. jeter le manche après la cognée et vouer aux gémonies pour l'éternité la première patrie du socialisme. Des appels à ne plus jamais serrer la main d'un communiste paraissent ici et là. Ce ne serait pas grave si ces symptômes ne menaçaient de s'étendre dangereusement et jusque dans la classe ouvrière... IL EST FAUX DE PRÉTENDRE QUE NOUS NE SAVIONS RIEN... NOUS SUPPOSIONS QUE LE PROLÉTARIAT HONGROIS SUPPORTAIT bravement le présent en vue de l'avenir, mais le présent, NOUS N'IGNORIONS PAS QU'IL ÉTAIT FAIT DE BEAUCOUP DE CONTRAINTES. IL NOUS ARRIVAIT SOUVENT DE PROTESTER (!!!)... Or, quels hommes avons-nous condamnés, dans ce premier moment d'indignation? En vérité, ce sont les mêmes qui, avant l'insurrection, tentaient de rendre au communisme le visage libéral que, depuis dix ans, nous étions sûrs qu'il reprendrait un jour, et c'était cette certitude qui justifiait, je le répète, notre fidélité à travers orages et récifs.*

Après nous avoir affirmé qu'il ne veut pas être confondu avec Tixier-Vignancour, Vercors estime

(1) On relève parmi les signataires le nom d'hommes qui ne peuvent être suspectés de sympathies pro-communistes. C'est le cas, par exemple, de Jean Rous.

qu'il faut aider les « justes » (bolcheviks) à l'emporter sur les « violents ». Il s'oppose à la fois à la rupture avec les écrivains soviétiques et à celle avec les communistes français qu'il faut « soutenir contre la sclérose des obstinés » (*France-Observateur*, 22-11-56).

— Lettre de Robert Merle au *Figaro* :

« Votre article sur le C.N.E. vise en fait à organiser par l'intimidation la mise en ghetto des intellectuels communistes. Quoi que je pense de leur attitude présente, je ne m'associerai pas à cette opération. Je n'approuve pas plus les ghettos que les pogroms qui leur font suite... Je continuerai comme par le passé à serrer la main à qui je veux et quand je veux... » (*Humanité*, 23-11-56).

— Motion adoptée par une conférence de membres du Bureau et de dirigeants nationaux du Mouvement de la Paix réunie à Helsinki le 18 novembre.

La motion reconnaît que l'affaire hongroise suscite au sein du Mouvement de « sérieuses divergences ». « Malgré ces divergences, elle est unanime à constater que, d'une part, la guerre froide avec ses années de haine et de méfiance et la politique des blocs, d'autre part, les fautes des gouvernements hongrois précédents et aussi l'exploitation de ces fautes par les propagandes étrangères, ont été à l'origine du drame hongrois. Elle est unanime à regretter la tragique effusion de sang des journées d'octobre et de novembre... Enfin, elle souhaite : 1° le retrait des troupes soviétiques aux termes d'un accord entre la Hon-

grie et l'U.R.S.S.; 2° le plein exercice de la souveraineté hongroise. »

— Cette motion avait été précédée d'une déclaration du C.N.E. qui constatait que des divergences existaient en son sein et s'adressait « à Monsieur le Président Kadar » pour intervenir en faveur des intellectuels (*Lettres Françaises*, 8-11-56).

Il faut tenir compte également de protestations ou de mises au point adressées par les intellectuels communistes à la presse hongroise.

— Lettre d'Hélène Parmelin à Bourdet : « N'est-il pas fort sommaire de penser que le seul, le vrai, l'infaillible intellectuel communiste d'aujourd'hui est celui qui « en sort » pour dire à tout le monde ce qu'il « en » pense? La liberté, pour l'intellectuel communiste, et le courage, ne consistent-ils pas à ne pas « en sortir » pour voir? Il est vrai que cela est moins glorieux, se passe dans le silence extérieur et n'a pas ce retentissement qui fait tant plaisir. J'aimerais voir un militaire passer dans la tranchée d'en face et grenader la sienne, histoire de faire comprendre aux soldats que le général se bat mal et au général que les soldats ne sont pas contents. »

Plus loin, Hélène Parmelin qualifie les déclarations des intellectuels communistes faites hors de l'enceinte du Parti de « streap-tease mental ». Pour jouer ce rôle, il nous manque l'étrange désir d'être « intellectuel communiste en soi » et sans classe ouvrière. Il nous manque la volonté de nous substituer au prolétariat et de n'être que juges et non pas d'abord combattants » (*France-Observateur*, 15-11-56).

II. — NATURE ET PORTÉE DE LA CRISE

Si l'on s'en tient aux noms que nous venons de citer, les désaccords ou les critiques ouvertement exprimées par les intellectuels communistes se limitent à un petit nombre de personnes. On compte une exclusion prononcée avant le XIV^e Congrès : celle d'Hervé. Une démission : celle de Césaire. Cinq intellectuels ont manifesté ouvertement leur désaveu de l'intervention soviétique : Claude Roy, Roger Vailland, J.-F. Rolland, Gérard Lyon-Caen, Claude Morgan. Dix autres ont signé un texte protestant contre les méthodes d'information du Parti et réclamant un Congrès extraordinaire. En tout, dix-sept noms. C'est peu. Mais on se tromperait si on limitait la crise à ces manifestations publiques. Il apparaît que le mal est beaucoup plus profond, comme le révèle le vote des médecins de *Médecine nouvelle* (68 sur 70) ou le message avorté à Gomulka. En fait, l'intelligentzia communiste est touchée dans son ensemble.

Faisons une contre-épreuve. Le numéro spécial de *Clarté - Nouvelle critique*, destiné à exprimer sur la crise hongroise une opinion d'une rigoureuse orthodoxie, ne groupe qu'une vingtaine de noms et des plus médiocres. Entre les réfractaires et les orthodoxes, une masse flottante, pas assez ébranlée pour oser une protestation publique, trop démoralisée pour donner un aval à la thèse bureaucratique.

En réalité, le malaise remonte assez loin, bien avant les révélations incluses dans le rapport Khrouchtchev. Il existait à l'état latent, provoqué par les rigueurs imbéciles de ce qu'on a — très faussement d'ailleurs, puisque le véritable responsable était Staline — appelé « le jdano-visme ». L'ouvrage de Pierre Hervé dénonçant le culte des fétiches a été l'expression de ce trouble. Pour la première fois, un intellectuel

communiste protestait ouvertement contre les sornettes officielles, dans un livre, par bien des côtés d'ailleurs équivoque, puisqu'on y trouvait encore des références à l'autorité de Staline. Mais la protestation d'Hervé demeura un phénomène isolé.

Le rapport Khrouchtchev ouvre la crise. Les révélations sur Staline, qui renversent l'idole, l'attitude de la bureaucratie communiste qui s'emploie fiévreusement à étouffer le contenu du rapport, et à maintenir du même coup ses privilèges, ne peuvent contribuer qu'à accentuer le divorce entre la direction du Parti et les intellectuels. Le trouble est profond, on le sait par de multiples témoignages, par des confidences faites dans le privé. Mais les protestations ne dépassent guère ce niveau. Si des langues se délient, les critiques hésitent à s'exprimer. Claude Morgan, dans la « Tribune de discussion » ouverte dans les journaux communistes à la veille du XIV^e Congrès, pose des questions : *Quid* du culte de la personnalité dans le Parti? Du sort des exclus qui avaient défendu Tito lors de sa condamnation? L'adjudant Servin réplique : le culte de la personnalité est un phénomène exclusivement soviétique. Les exclus? Ils demeurent des traîtres. Morgan se rétracte. Claude Roy adresse une lettre à Mauriac, où il qualifie le rapport Khrouchtchev de shakespearien — pour l'horreur s'entend. Et c'est tout, ou à peu près.

A la veille du drame hongrois, on enregistre une seule prise de position nette et catégorique : la démission d'Aimé Césaire. Cet exemple reste d'ailleurs jusqu'ici unique. Presque sur le même plan, il faudrait placer la déclaration faite à *l'Express*, par J.-F. Rolland, car elle comporte une critique radicale des mœurs de la bureaucratie. Ce document s'achève néanmoins sur une protestation de fidélité à la cause soviétique.

La crise hongroise, qui provoque la déclaration de Rolland, ouvre toutefois des fissures importantes dans le bloc jusqu'alors à peu près silencieux de l'intelligentzia. Mais il s'agit simplement de désaccords, de divorces sur un point précis avec la vérité officielle. Il n'est pas négligeable que ces désaccords se soient exprimés de façon publique. C'est également un fait nouveau qu'ils n'aient pas, dans la majorité des cas, entraîné des exclusions immédiates. A ce signe, on mesure l'étendue de la crise et on décele une certaine hésitation de l'appareil bureaucratique.

Les limites de la rébellion

Mais il convient aussi de fixer les limites de la « rébellion ». L'intelligentzia communiste, si elle a été sérieusement ébranlée par le rapport Khrouchtchev et par la répression en Hongrie, n'entend pas pour autant couper les ponts avec l'univers communiste. Elle est plutôt à la recherche d'accommodements qui lui permettraient de concilier l'exercice d'une certaine liberté de critique avec les exigences de la vie militante. On voit nettement apparaître ce souci dans la résolution des dix : « *Travailleurs intellectuels* » : (« *faisant profession de chercher la vérité, dans nos œuvres et dans nos travaux, aux côtés de la classe ouvrière, communistes et résolus à le demeurer...* »). Ce passage évoque la recherche d'une sorte d'équilibre entre la qualité d'intellectuel et celle de communiste, entre les exigences de l'esprit et celles de la discipline. Le point de vue de la bureaucratie, c'est que le Parti de la classe ouvrière — c'est-à-dire la bureaucratie elle-même — doit montrer la voie aux intellectuels. Les dix cherchent plutôt à définir une sorte de collaboration. Ils réclament *leurs libertés* à l'intérieur du Parti mais ils écartent assurément la possibilité d'un divorce entre le Parti et eux.

La majorité des intellectuels subit avec une irritation croissante l'étroite tutelle de la bureaucratie, et se refuse en même temps à la rupture. On assiste alors à des tentatives d'émigration spirituelle vers les partis étrangers qui s'engagent dans la voie de la déstalinisation : P.C. polonais, hongrois, italien (ce dernier du moins dans la phase immédiatement postérieure au rapport Khrouchtchev). Le rapport Khrouchtchev a eu, en effet, une conséquence capitale : l'univers communiste a cessé d'être monolithique. Des brèches s'ouvrent, des divergences apparaissent. Certains Partis freinent au maximum le processus de déstalinisation, d'autres au contraire se déstalinisent à un rythme rapide.

L'Internationale Communiste est bientôt le théâtre en certains secteurs d'une rivalité évidente entre les conservateurs et les réformateurs. Cette querelle n'oppose pas seulement des partis entre eux, mais sème la discorde à l'intérieur de plusieurs. De Moscou, qui pouvait servir d'arbitre, ne viennent que des indications vagues ou contradictoires. Or, dans les partis où la réforme marque des points, ce sont précisément les intellectuels qui se placent à la pointe du mouvement, qui élèvent la voix avec le plus de violence, qui dénoncent avec force les turpitudes et les mensonges de l'ère stalinienne. Il est évidemment impossible que ces manifestations n'exercent pas une profonde influence sur les intellectuels du P.C. français, qu'elles ne constituent pas pour eux des pôles d'attraction. C'est ce qu'exprime la lettre de Claude Roy à Mauriac :

« *J'entends la voix des écrivains tchèques, au cours de ce Congrès, si passionné et si passionnant, qui vient de se tenir à Prague. J'entends la voix d'Ehrenbourg dans le second volume du*

Dégel... et celle d'Howard Fast dans le texte bouleversant qu'a publié le Daily Worker. J'entends le courageux et fécond débat que poursuivent depuis plusieurs semaines dans Il Contemporaneo les intellectuels communistes et de gauche en Italie. »

Aucune discussion publique de ce genre n'anime le P.C. français.

Et pour cause. La direction exerce toujours sa dictature avec la même rigueur pesante. Elle escamote le rapport Khrouchtchev, qu'elle situe, quand elle se risque à y faire allusion, dans un étrange *no man's land* entre l'être et le non-être, grâce à cette commode formule, « le rapport attribué au camarade Khrouchtchev ». Elle étouffe de même la discussion lors du XIV^e Congrès. Elle ne peut faire autrement que de trotter derrière Khrouchtchev quand celui-ci réhabilite Tito, mais le cœur n'y est pas, et elle persiste à tenir pour traîtres ceux qui se refusèrent à tenir le chef de l'Etat yougoslave pour un valet de l'impérialisme américain. Elle suit d'un œil sévère et accompagne d'aigres commentaires le développement de l'expérience polonaise et les activités suspectes du cercle Poetofi.

Certains intellectuels réagissent en cherchant à l'étranger cette liberté que le P.C. français leur refuse. C'est le cas, par exemple, de Tzara. Comme le P.C. français s'oppose à la publication de son témoignage sur l'expérience hongroise, il s'empresse d'aller porter sa copie au bureau de presse de l'ambassade de Hongrie. Fureur de la bureaucratie. De même une trentaine d'intellectuels envisagent, un peu plus tard, d'adresser un message à Gomulka. Ici, la direction intervient à temps pour empêcher cette incartade. Ces intellectuels sont des candidats à l'émigration spirituelle qui viennent se placer sous la protection d'une ambassade étrangère... Le Parti les désavoue, mais n'ose pas les exclure. C'est qu'il a affaire désormais à des cas d'indiscipline, mais non pas d'hérésie. Dans l'univers communiste, l'apparition de la thèse de la voie nationale dilue la notion d'orthodoxie. On peut être en désaccord avec son propre parti sans, du même coup, rompre avec le communisme, puisque celui-ci admet une pluralité de formes. Tant que Moscou n'a pas formellement condamné le cours nouveau en Pologne, ou en Hongrie, Thorez et Servin ne peuvent pas se permettre d'être plus dogmatiques que Boulganine et Khrouchtchev.

L'exemple donné par les intellectuels polonais et hongrois permettait aux intellectuels du P.C. français d'exprimer pour la première fois certaines dissidences sans être voués à l'exclusion, en se plaçant sous le patronage d'un *certain communisme* qui n'avait que le tort d'avoir mauvaise presse carrefour Kossuth (ex-Châteaudun).

Mais il n'était pas douteux qu'à partir du moment où l'expérience hongroise serait condamnée par Moscou et où le gouvernement Gomulka deviendrait suspect, la position des réfractaires deviendrait délicate. C'est pourquoi, après l'intervention soviétique, Tzara, qui avait approuvé l'activité du cercle Poetofi, retourne au silence.

Le rapport Khrouchtchev facteur de décomposition

Malgré cela, on assiste à de nouvelles dissidences publiques et même elles n'ont jamais été aussi nombreuses. C'est que l'affaire hongroise, qui suscite aussitôt une énorme émotion dans l'opinion publique, touche des consciences déjà ébranlées par le rapport Khrouchtchev et qui ont retrouvé, grâce à lui, le chemin encore très hésitant de la critique, et le goût de la liberté.

Quand après des années de cage stalinienne, on entr'ouvre la porte, il n'est pas facile de la refermer. La thèse officielle et immédiate du Parti sur le complot fasciste, la contre-révolution, la justification de l'intervention soviétique, etc., est absurde et odieuse. Mais ce n'est pas un facteur décisif pour les intellectuels communistes. Après tout, ils ont accepté sans broncher des absurdités identiques lors des journées de Berlin-Est. Certes, la révolution hongroise possède une autre ampleur, la répression atteint un autre niveau. Certes, on assiste, en quelques jours, à la débâcle du Parti communiste hongrois, à la défection de l'armée, au ralliement final de Nagy à la cause des insurgés. Mais Berlin-Est avait, à une échelle réduite — et si on excepte le fait qu'aucun Nagy allemand ne s'était révélé — montré des signes équivalents de la condamnation d'un régime.

Les intellectuels français s'étaient refusés à voir ces signes. C'est le rapport Khrouchtchev, suscitant la levée des doutes, des questions, des inquiétudes, qui a provoqué les chocs décisifs et ouvert la voie à la dissidence. Ni la révolution hongroise, ni les échos qu'elle a suscités à l'intérieur du P.C. français ne sont concevables dans l'univers stalinien.

Dans les protestations qui s'élèvent alors des rangs de l'intelligentsia, il faut distinguer deux groupes. Le premier est composé de Claude Roy, Claude Morgan, Roger Vailland, Gérard Lyon-Caen et J.-F. Rolland. Encore faut-il noter que ces deux derniers constituent des cas à part et poussent la critique sensiblement plus loin que les précédents. Les uns et les autres désavouent l'intervention soviétique, soit isolément, soit en compagnie de progressistes. Le second groupe rassemble les dix autour d'une déclaration commune. Entre les uns et les autres, les divergences sont assez remarquables. Si les premiers expriment leur désaveu de l'intervention, les seconds esquivent avec prudence cette question. Leur critique porte sur le régime intérieur du Parti, sur la qualité de l'information que diffuse la presse communiste. Par là, ils rejoignent partiellement le réquisitoire de J.-F. Rolland. Mais on trouve aussi, dans la déclaration des dix, une condamnation à peine voilée de l'attitude des cinq. Ceux-ci se sont exprimés dans des organes « bourgeois » (comme Rolland dans *l'Express*) en compagnie d'étrangers (Sartre, Vercors), de toute façon hors du Parti, et par conséquent sollicitaient une audience extra-communiste. Les autres, au contraire, soulignent qu'ils sont « décidés à s'exprimer à l'intérieur du Parti » et qu'ils s'adressent au « Comité central ». Dans sa lettre (déjà citée) à Claude Bourdet, Hélène Parmelin est encore plus nette :

« La liberté, pour l'intellectuel communiste, et le courage ne consistent-ils pas à ne pas « en sortir » (du Parti). Il est vrai que cela est moins glorieux, se passe dans le silence *extérieur* et n'a pas ce retentissement qui fait tant plaisir ». Plus loin, Hélène Parmelin parle de « *strep-tease mental* ». Cela ne peut guère concerner que des hommes comme Claude Roy (qui répond à une enquête des *Lettres Nouvelles*), Rolland ou Lyon-Caen.

Donc, quiconque s'exprime hors du Parti et en profite pour exprimer ses désaccords, est suspect d'exhibitionnisme. La prise de conscience individuelle est condamnée comme une manifestation malsaine, qui relève de la pornographie politique. Hélène Parmelin va plus loin. A ses yeux, de telles manifestations révèlent des intentions hostiles à la classe ouvrière, ou du moins peuvent être *objectivement* considérées comme telles. « J'aimerais voir, écrit-elle, un militaire passer dans la tranchée d'en face et grenader

la sienne, histoire de faire comprendre aux soldats que le général se bat mal et au général que les soldats ne sont pas contents. » Les tranchées d'en face, rappelons-le, s'appellent *l'Express*, le *Monde*, *France-Observateur*. Voilà l'ennemi ! On voit réapparaître en filigrane le vieux grief de trahison, et le point de vue d'Hélène Parmelin diffère peu, pour l'essentiel, de l'optique grossière d'un Garaudy ou d'un Servin : la conscience individuelle est tenue pour un phénomène petit-bourgeois, le papier où s'imprime un jugement compte plus que ce jugement lui-même ; on ne peut se placer hors du Parti sans se tourner contre lui.

L'opération des dix et celle d'Hélène Parmelin qui s'entourent d'un luxe impressionnant de précautions, se présentent donc comme des tentatives faites pour *se couvrir* par rapport à une extrême-droite intellectuelle dont on veut à tout prix se différencier. Par là, on voit qu'il est tout à fait impropre de parler d'une *opposition* des intellectuels communistes. Une opposition effective suppose des leaders, une plate-forme, des perspectives politiques, un minimum d'organisation. On ne trouve que des mécontents qui se jaloussent et se suspectent.

Toutes les précautions prises par les dix se révèlent en fin de compte vaines. Leur souci de s'affirmer comme une opposition *loyale* qui se distingue par ses méthodes d'une rébellion se heurte à la rigueur de la bureaucratie. Celle-ci n'admet pas davantage le point de vue d'Hélène Parmelin que celui de Claude Roy et de ses « complices ». Ceux-ci sont condamnés parce qu'ils se sont placés hors du Parti, les dix parce qu'ils ont cherché à miner l'unité du Parti de l'intérieur. Les premiers ont agi comme des intellectuels petits-bourgeois, des éléments faibles et vacillants ; les seconds, en se groupant autour d'un texte commun, ont cherché à constituer une *fraction*. Bien qu'ils aient pris soin de protester à l'avance contre toute interprétation de leur pensée par la presse « ennemie », le fait est que cette presse a eu connaissance de leur déclaration et s'est empressée de la publier. *Objectivement*, leur cas est donc le même que celui de Claude Roy et de Roger Vailland. Et lorsqu'ils affirment leur volonté de rester aux côtés de la classe ouvrière, leur référence à la « probité révolutionnaire » est dénoncée, elle aussi, comme une forme d'individualisme petit-bourgeois, à laquelle on oppose la conscience de classe.

Quand on examine les diverses manifestations de dissidence, on s'aperçoit qu'elles tournent autour de la question : peut-on être à la fois intellectuel et communiste ?

La déclaration des dix tente de résoudre ce problème en se réclamant à la fois du jugement critique et de l'esprit de combat. « Il nous manque, déclare Hélène Parmelin, la volonté de nous substituer au prolétariat et de n'être que juges et non pas *d'abord* combattants. » Le *d'abord* n'est pas sans intérêt dans la mesure où il définit une hiérarchie et où il suggère que l'esprit de parti l'emporte encore sur la recherche de la vérité.

On voit que la crise des intellectuels communistes ne se traduit pas seulement par un conflit entre eux et la direction du Parti, mais par des querelles à l'intérieur de leur propre groupe, voire des contradictions dans chaque conscience. Ces contradictions ne peuvent être résolues que par un choix décisif entre la recherche de la vérité et la soumission, plus ou moins régnante, à la dictature de l'« appareil ». Il n'y a pas lieu d'attendre des intellectuels communistes qu'ils aient le courage d'opter pour la première solution. Seuls Césaire et Rolland ont fait ce

choix, encore que le second ait été exclu, mais il n'ignorait pas qu'il allait au devant de cette sanction.

Les autres continuent sans doute à grogner dans le rang. Ils ne sont pas mûrs pour un départ. Mais il est douteux que l'« appareil » ait encore assez d'autorité pour pousser devant lui le troupeau docile qui bêlait à la gloire de Lyssenko. Il est probable en conséquence que la vie du Parti sera faite d'une sourde guérilla.

Pourquoi restent-ils communistes ?

Qu'est-ce donc qui maintient, en dépit de leurs répugnances, les intellectuels collés au Parti communiste ?

Leur cas est assurément très complexe, et une analyse approfondie de leur psychologie serait indispensable. On peut, du moins, de leurs déclarations récentes dégager quelques indications. Ainsi, dans le texte des dix, on relève le souci de ne pas se couper de la « classe ouvrière ». La classe ouvrière, c'est, pour eux, le Parti communiste. Il n'existe pas d'« intellectuel communiste en soi », déclare, de son côté, Hélène Parmelin. Etre exclu du Parti ou l'abandonner, c'est être voué à une solitude stérile, c'est renoncer à l'action « efficace ». L'intellectuel communiste du type Parmelin ou Claude Roy se cramponne au mythe d'une « classe ouvrière » moteur de la révolution, qui s'incarne dans le Parti communiste, et au sens d'une histoire en marche vers une collectivisation inévitable.

Ce mythe vient de recevoir à l'Est une série de coups très durs. En Hongrie, on constate un divorce absolu entre la classe ouvrière et le P.C. hongrois qui s'est volatilisé en quelques jours. En Pologne, la situation est moins claire, mais à tout le moins le doute est permis. En U.R.S.S., tant chez les ouvriers que dans la jeune génération, des grondements se font entendre... Même si l'on admet qu'une grande partie du prolétariat français subit encore l'emprise du Parti communiste, il n'est plus possible de soutenir que l'U.R.S.S. est le mouvement communiste international incarnant les espoirs de la classe ouvrière du monde entier. Ces signes ne sont pas encore parvenus à la conscience des intellectuels français.

Un autre mobile n'a pas moins d'importance : la crainte de passer pour réactionnaire, le souci de se distinguer de la droite. Ces préoccupations s'expriment sous la forme de parallèles arbitraires entre l'intervention soviétique et l'expédition de Suez ou la guerre d'Algérie (on retrouve les mêmes soucis chez les intellectuels progressistes). On va même jusqu'à dénier à « la droite » le droit de protester contre les massacres de Hongrie. Le texte signé par Claude Roy, Vailland, Sartre, etc., déclare : « Nous nous élevons avec non moins de force contre les hypocrites qui osent s'indigner aujourd'hui de ce qu'ils acceptèrent hier sans broncher. » Ce moralisme hautain prête plutôt à sourire... Où se recrutent donc les hypocrites sinon parmi les hommes qui acceptèrent sans broncher le pacte germano-soviétique, l'asservissement de la Pologne, l'occupation des Etats baltes, les procès, les camps de concentration, sans parler du culte inepte de Staline ?

C'est un trait caractéristique de la psychologie des intellectuels communistes, qu'ils montrent tant de morgue et tant d'outrecuidance quand les raisons ne leur manquent pas d'être plus modestes en leurs propos. Mais il faut constater que le remords ne les étouffe pas ; ni pour leur complicité avec les bourreaux, ni pour toutes les insanités qu'ils ont pu écrire ou tolérer. Pour

ne prendre qu'un exemple, Hélène Parmelin ne semble pas avoir conservé le souvenir d'un certain reportage sur la Hongrie, qui valait pourtant son pesant de roubles.

Il faut considérer aussi qu'il n'est pas facile de rompre avec un mouvement auquel on a appartenu pendant des années... Nous pensons ici à des cas comme ceux du professeur Wallon ou de Francis Jourdain, qui ont derrière eux un long passé de militant.

Pour toutes ces raisons, il ne faut pas s'attendre à des ruptures nombreuses ou spectaculaires. L'emprise communiste demeure encore solide. Les mythes sont durs à tuer. Seul, le déroulement de l'histoire, cette histoire que les intellectuels communistes croyaient orientée une fois pour toutes et qui commence à tourner à l'envers, est susceptible de provoquer de nouvelles crises, de briser les dernières attaches.

Aspects de la crise chez les progressistes

Si l'on s'en tient au nombre des protestataires, les répercussions de la tragédie hongroise ont été infiniment plus importantes chez les intellectuels progressistes que chez les communistes. On a même pu avoir au début l'impression que la crise aboutirait à une rupture définitive entre les progressistes et les communistes. C'est déjà un résultat capital que, pour la première fois, un désaccord profond entre le courant progressiste et le Parti communiste ait été rendu public et que, du même coup, les relations aient été interrompues. Mais il faut se garder des espoirs trop optimistes. Du moins peut-on enregistrer dès maintenant des résultats positifs : la discorde au sein du C.N.E. aboutissant pour la première fois à l'annulation de sa vente annuelle ; les démissions de *France-U.R.S.S.* (dont celles de Mauriac et d'Herriot) ; la marée des motions désavouant l'intervention soviétique en Hongrie.

Le résultat essentiel, c'est que le Parti communiste est à nouveau isolé, condamné à une difficile défensive, et que les tentatives d'unité d'action apparaissent désormais vouées à l'échec pour longtemps. Quelle que soit l'attitude ultérieure des progressistes, ils ne peuvent plus jouer le rôle d'intermédiaires pour la reprise des contacts avec le Parti socialiste.

Si l'intervention soviétique a été désavouée de façon fort nette, les progressistes ont eu recours aux mêmes précautions que les intellectuels communistes dissidents : de l'intervention soviétique, on rapproche aussitôt la guerre d'Algérie, l'expédition de Suez, voire l'« intervention » américaine au Guatemala. Conclusion à peu près générale : la « droite » n'a qu'à se taire. Cette réaction est particulièrement vive chez un homme comme Mauriac. Pour lui, le scandale principal, ce n'est pas que l'Armée rouge massacre les Hongrois... Il passe rapidement et comme avec désinvolture sur cet aspect de la question. Non, le vrai scandale, c'est que la droite « infâme » se permette de désavouer ce crime. Devant ce scandale inouï, Mauriac ne craint pas d'écrire que l'envie lui prend de « se voiler la face d'un pan de son manteau ». Mais il ne faut accorder trop d'importance aux humeurs d'un vieillard qui se métamorphose en manies.

Si les protestations ont été multiples, on a pu noter certains silences, voire des refus de se prononcer. Certaines de ces dérobades méritent qu'on les consigne. Ainsi, le professeur Massignon donnant à *Paris-Presse* cette piteuse réponse : « Je ne suis pas un spécialiste des questions magyares ». Thierry Maulnier notait justement à ce propos qu'il n'était peut-être pas

indispensable d'être un spécialiste de la puériculture pour se prononcer contre les assassinats d'enfants. Du coup, Mauriac, avocat enragé de toutes les mauvaises causes, volait au secours du professeur. De son côté, le professeur Weill-Hallé invoquait ses scrupules d'homme de science pour ne porter un jugement qu'après enquête approfondie. Les scrupules scientifiques sont une excellente chose. Il est simplement dommage que le professeur Weill-Hallé n'ait pas été retenu par des scrupules semblables quand il soutenait la thèse insane de la guerre microbienne en Corée. Le temps de la réflexion a été mis à profit par le professeur Weill-Hallé pour — « tout bien pesé » — maintenir sa présence à *France-U.R.S.S.*

Dans *Libération*, le progressiste Pierre Meunier condamne l'emploi de la violence en termes abstraits, en évitant comme la peste d'en désigner les responsables par leur nom. A croire que les événements de Hongrie se déroulent dans la lune.

Ces refus de se prononcer ou ces jugements équivoques trouvent leur source dans le même désir : ne rompre avec les communistes à aucun prix. Il faut comprendre que les progressistes se trouvent placés dans une situation particulièrement difficile. Par leur silence, ils deviennent complices des bourreaux, alors que le crime est patent. Il n'est plus possible de soutenir que ce qui se passe en Hongrie relève de l'imagination d'un Kravchenko, comme on le fit pour la question des camps soviétiques. Mais en se séparant du Parti communiste, les progressistes perdent du même coup la plus grande part de leur raison d'être. En protestant, ils contribuent à l'isolement du P.C., mais ils s'isolent du même coup. Entre un Parti socialiste qu'ils viennent de condamner pour sa politique algérienne et un Parti communiste dont ils n'osent plus se déclarer solidaires, ils ne représentent plus rien. Leurs perspectives immédiates, ce sont les groupuscules de la Nouvelle gauche, du M.L.P., de la Jeune République, c'est-à-dire un assez maigre avenir de chapelles discutilleuses...

On trouve l'esquisse de ce petit drame dans l'interview accordée par Sartre à *l'Express* : « *Les communistes sont déshonorés, les socialistes se plongent dans la boue... La voie de la gauche est très malaisée, presque impraticable peut-être.* » On comprend l'amertume de Sartre. « *Les communistes et la paix* », cette étude-fléuve dont il nous livrait les morceaux sur un rythme bisannuel, ne seront jamais achevés; et tout ce papier est voué au pilon. L'histoire, par son cours inattendu, a joué un bien vilain tour à la dialectique sartrienne.

Sartre, du moins, tire les conclusions de la tragédie hongroise : « *Je condamne entièrement et sans aucune réserve l'agression soviétique... Je brise à regret, mais entièrement mes rapports avec mes amis les écrivains soviétiques qui ne dénoncent pas (ou ne peuvent dénoncer) les massacres de Hongrie... Autant je dis qu'après des années d'inquiétude, de rancœur, d'amertume, il sera peut-être possible de reprendre des rapports avec l'Union soviétique — il suffit que change sa tendance politique — autant, avec les hommes qui dirigent en ce moment le Parti communiste français, il n'est pas, il ne sera jamais possible de reprendre des relations.* »

On trouve le même écho chez L. de Villefosse : pas de collaboration possible. Mais, dans l'ensemble, les réactions de ce genre sont rares. Si la masse des intellectuels progressistes a condamné l'intervention, elle se garde de définir ses rapports ultérieurs tant avec les Soviétiques qu'avec le Parti communiste.

Vercors ou l'agent de liaison

Aujourd'hui, les ponts sont à moitié coupés entre les intellectuels progressistes et les communistes. A moitié seulement. Dès maintenant, on travaille à réparer les dégâts. A cette entreprise collaborent à la fois des hommes et des organisations.

Au premier rang de ces entremetteurs, on trouve Vercors. Vercors a désavoué l'intervention soviétique. Mais, dès le 22 novembre, il expliquait dans *France-Observateur* à ses amis progressistes qu'ils ne devaient pas, sous le coup de l'indignation, « aller trop loin ». « Ne pas aller trop loin » dans la voie de la rupture, cela signifie pour Vercors qu'il se prépare à se rendre à Moscou. Dans une lettre à son « *cher Ilya Ehrenbourg* » — publiée dans *l'Humanité* du 7 décembre — il exulte à l'idée de ce voyage. Il trouve « *étrange et merveilleux* » qu'on puisse se réconcilier si vite et engager un bout de dialogue fraternel par-dessus les tombes encore fraîches des Hongrois. Que de délices en perspective qu'il croyait lointaines, et il se pâme à l'idée qu'elles soient si proches. « *Etrange et merveilleux* » aussi qu'un intellectuel hongrois ait déclaré que la présence des troupes soviétiques dans son pays était tristement nécessaire, mais nécessaire tout de même. Déclaration faite à qui? A M. André Stil en personne, l'homme qui rit au milieu des ruines. Vercors devrait rougir de rapporter pareils propos.

Comme sa lettre à Ehrenbourg risque tout de même de suffoquer quelques esprits « timides », Vercors adresse au *Monde*, quelques jours plus tard, une lettre rectificative. Il ne faut pas qu'on s'y trompe. Il reste un esprit indépendant. Il a toujours le même point de vue sur l'intervention soviétique. Mais justement, s'il se rend à Moscou, c'est pour confronter les points de vue, et n'est-il pas tout naturel d'aller demander aux complices des bourreaux comment ils justifient ces massacres? De sourire dans *l'Humanité* aux Soviétiques et d'assurer dans le *Monde* à une clientèle plus rétive qu'il reste de cœur avec elle?

Mais, vraiment, s'agit-il d'inconscience? Ces indécentes voltiges n'ont-elles pas une autre signification? Tout se passe comme si Vercors était chargé d'une mission, celle de recoller les pots cassés. Pour la remplir convenablement, il lui était nécessaire de commencer par condamner l'intervention soviétique. Seule cette attitude première lui permettait alors de tenir ce langage : « *Puisque j'ai partagé votre courroux et vos réprobations, j'ai le droit de vous dire qu'il faut chercher un terrain d'entente avec les Soviétiques* ». Le fait que Vercors ait, pour un bref moment, rallié le camp de ceux qui criaient au scandale sans rompre avec le camp soviétique lui permet de jouer les conciliateurs.

Les écrivains soviétiques cherchent à renouer les contacts

Vercors entend jouer le rôle d'intermédiaire entre les progressistes et les écrivains soviétiques. Pour le moment, il n'est pas question de reprendre contact avec les communistes. Les orthodoxes sont, en effet, trop occupés à ramener les hérétiques au bercail. Cette opération de discipline intérieure ne contribue pas à réamorcer une réconciliation avec les progressistes, bien au contraire. Il s'agit donc de trouver un biais, d'effectuer un mouvement tournant. C'est ici qu'interviennent les écrivains soviétiques. Il est plus facile de discuter avec Ehrenbourg et avec Khrouchtchev qu'avec Kanapa ou Garaudy, car, avec les membres du P.C. français,

il y a eu des mots, d'aigres querelles personnelles, des blessures d'amour-propre. Les rapports sont trop envenimés pour être repris de sitôt. L'éloignement confère aux écrivains soviétiques une sorte de préjugé favorable, parfaitement absurde d'ailleurs, car, comme leurs confrères du P.C.F., ils ont approuvé les massacres. Du moins peut-on supposer que ce n'est pas toujours de bonne grâce. En outre, des hommes comme Vercors font jouer en faveur de la reprise des contacts trois ou quatre arguments qui ne peuvent laisser complètement insensibles les milieux progressistes. Le premier consiste à faire croire qu'on influencera les écrivains soviétiques dans un sens libéral et qu'en confrontant les points de vue sur l'affaire hongroise on pourra les amener à réviser leurs positions. On soulignera ensuite qu'il est indispensable de maintenir les échanges culturels. Et surtout, l'argument principal en faveur de ces rencontres c'est qu'elles contribuent puissamment au maintien de la coexistence pacifique.

Il existe un désaccord, soit. Au delà des divergences politiques, il doit être possible de causer. Ilya Ehrenbourg expose ce point de vue dans une interview accordée à Pierre Hentgès et publiée dans l'*Humanité* du dimanche 16 décembre : *« Je crois que des divergences politiques ne doivent pas empêcher le renforcement des relations culturelles... Le rapprochement culturel contribue à limiter les effets de cette division du monde en deux blocs, à dissiper la méfiance actuelle... Je crois qu'il y a des relations humaines qui doivent résister même aux plus dures épreuves (ceci pour Sartre)... Je crois que chaque homme qui tend à la paix doit s'abstenir de tout ce qui peut rendre encore plus menaçante la situation internationale actuelle. Vercors ne vient-il pas, lui aussi, d'exprimer le désir de voir maintenues entre les écrivains français et soviétiques des relations « intimes et puissantes?... »*

Ce langage papelard éveillera-t-il des échos? On ne peut encore se prononcer. Le dialogue s'est déjà engagé entre les écrivains soviétiques et progressistes sur l'affaire hongroise, chacun campant sur ses positions. L'interview d'Ehrenbourg, qui est postérieure, semble indiquer un changement de tactique. On ne parle pas de l'affaire hongroise, sujet de discorde; on la mettra entre parenthèses et on redeviendra « amis comme avant ». Le tout est de savoir si les progressistes accepteront cet escamotage, s'ils considéreront l'affaire hongroise comme un épisode fâcheux, mais secondaire et non comme un test décisif. Pour que leur position soit ferme, il faudrait qu'ils se décident à tirer un certain nombre de conclusions et en premier lieu qu'ils abandonnent, comme les y invite Silone, le mythe du « camp de la paix »; qu'ils considèrent que la culture soviétique ne peut pas être détachée, dans les conditions actuelles du régime soviétique, qu'elle est au contraire un des aspects de ce régime. Qu'en outre, on ne saurait discuter culture avec des hommes qui approuvent les mesures prises contre les représentants de la culture hongroise. Les progressistes sont-ils, dès maintenant, en mesure de tirer toutes ces conclusions? La question reste posée. Pour certains, on peut redouter que les bonnes raisons (pacifiques, culturelles, etc.) qui ne sont souvent que de mauvais prétextes, ne l'emportent sur la raison tout court.

Le repli des mouvements annexes

Renouer le lien avec les écrivains soviétiques, c'est accomplir un premier pas qui a comme conséquence logique la reprise de contact avec les intellectuels communistes français. Car il n'y

a pas de raison de serrer la main d'Ehrenbourg et de refuser ensuite celle d'Aragon. Les choses n'en sont pas là, sans doute, et, pour le moment, le Parti communiste reste isolé. La cassure est cependant moins nette qu'on l'imagine et les organisations annexes demeurent des terrains de rencontre. A ce propos, on a en général très mal interprété les « reculs » effectués par le Mouvement de la Paix, le C.N.E. ou la C.G.T. On y voit l'indice d'un trouble profond qui affecterait ces mouvements et se répercuterait jusque dans leurs états-majors. Il y a trouble, c'est incontestable; les signes en sont multiples; mais on perd de vue que ces mouvements demeurent entre les mains de l'« appareil » communiste et que celui-ci manœuvre en conséquence pour limiter les dégâts.

Comme preuve de la crise interne des organisations annexes, on cite avec une complaisance trop optimiste les résolutions adoptées, qui admettent l'existence de divergences sur l'affaire hongroise et qu'on oppose à l'attitude rigide et intransigeante du P.C. On commet ainsi une grave erreur d'appréciation : *il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des décalages astucieux.* Les éléments communistes du Mouvement de la Paix ou de la C.G.T. ne pouvaient pas se permettre d'adopter la même position inflexible que le Parti communiste sans aller au devant de ruptures spectaculaires, sans provoquer des démissions massives. Il fallait donc temporiser, arrondir les angles, lâcher un peu de lest, très peu de lest. Bref : manœuvrer. Le Parti communiste est comme le centre d'une armée, immobile sur ses positions, tandis que ses ailes, constituées par les organisations annexes, effectuent des mouvements de repli strictement calculés pour ne pas perdre le contact. Le recul se limite à admettre l'existence de « divergences » et pour le reste à trouver des formules assez souples pour donner en apparence satisfaction aux éléments non-communistes, *sans contredire sur aucun point les positions du P.C.*

L'analyse attentive de la résolution adoptée par le Mouvement de la Paix à Helsinki le 18 novembre est à cet égard pleine d'enseignements. Après avoir reconnu que l'affaire hongroise a suscité de sérieuses divergences au sein du Mouvement, la motion détermine comme suit les responsabilités dans les événements de Hongrie : *« ...elle est unanime à constater que, d'une part, la guerre froide avec ses années de haine et de méfiance et la politique des blocs, d'autre part, les fautes des gouvernements précédents et aussi l'exploitation de ces fautes par les propagandes étrangères ont été à l'origine du drame hongrois ».*

N'importe quel communiste souscrira pleinement à cette analyse. La responsabilité des gouvernements hongrois précédents est ouvertement admise par le Parti communiste. Elle est, en outre, notablement atténuée par le contexte qui, sous une forme abstraite, attribue les responsabilités principales à l'Occident. Qui est responsable de la guerre et de la politique des blocs, pour un communiste? Les Etats capitalistes et eux seuls. Quelle est cette propagande étrangère qui s'est permis d'exploiter les fautes des gouvernements hongrois? La propagande capitaliste, et elle seule.

La motion regrette ensuite *« la tragique effusion de sang des journées d'octobre et de novembre »*. On ne saurait faire moins... Qui en porte la responsabilité? Cette fois, le texte si outrageusement bavard quelques lignes plus haut, est muet sur ce point capital. On trouve des responsabilités multiples au déclenchement du

drame hongrois, ou n'en trouve pas pour les massacres, et la culpabilité soviétique est escamotée.

Enfin, on souhaite, pour conclure : 1° le retrait des troupes soviétiques, aux termes d'un accord entre la Hongrie et l'U.R.S.S.; 2° le plein exercice de la souveraineté hongroise.

Le premier point est strictement conforme aux directives de la presse communiste ou soviétique, c'est-à-dire que le retrait est renvoyé aux calendes. Le second est une simple clause de style dépourvue de toute signification pratique. Et si l'on posait cette question à Joliot-Curie ou à Thorez : la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie sont-elles pleinement souveraines? Ils ne manqueraient pas de répondre par l'affirmative.

En fin de compte, ce texte n'est sur aucun point en contradiction avec les positions du Parti communiste ou du gouvernement soviétique. Contre-épreuve : il a été contresigné par Ehrenbourg et par Khrouchtchev et la délégation française était composée de Joliot-Curie, Fernand Vigne, Casanova, d'Astier de la Vigerie, c'est-à-dire des communistes ou des cryptos avérés.

Cependant, un certain nombre de progressistes continuent à appartenir au Mouvement de la Paix. Sartre est du nombre. Lorsqu'il déclare qu'il rompt tout contact avec les dirigeants communistes, il faut traduire : avec les dirigeants communistes *en tant que tels*. Mais les relations continuent avec les mêmes dirigeants en tant que membres du Mouvement de la Paix, du moins jusqu'à présent. D'où une situation équivoque, qui peut s'aggraver par d'autres ruptures ou au contraire préparer de nouveaux rapprochements.

Les choses sont un peu différentes au sein du C.N.E. où règne la plus grande confusion, au désespoir mi-larmoyant, mi-grincheux d'Elsa Triolet qui, très sérieusement, explique dans les *Lettres Françaises* que la vente du C.N.E. a été annulée parce que les militants fascistes voulaient la tuer, elle et son courageux époux... Certains écrivains ont donné leur démission. C'est le cas, par exemple, de Stanislas Fumet, qui était vice-président du C.N.E. D'autres se sont contentés d'un refus de participer à la vente annuelle, ce qui est la vraie raison de la fermeture de cette foire : on ne joue pas devant les banquettes vides. Ces défections doivent peut-être davantage à la peur de l'opinion publique qu'à des scrupules d'une conscience très somnolente chez certains, quand ses exigences risqueraient de compromettre une carrière, ou d'interrompre les commandes passées par les bibliothèques communistes. Quelques rats doivent guetter le moment où, la tempête hongroise étant apaisée, ils pourront regagner discrètement le navire.

Dans l'ensemble, la situation chez les progressistes reste confuse. La plupart d'entre eux n'ont pas tiré de conclusion formelle de l'événement hongrois. Ils l'ont subi; ils ne l'ont pas réellement *pensé*. Ils continuent à appartenir à des mouvements annexes où pourtant ils ne jouent qu'un rôle de parade et où le maximum de grâces qu'on leur concède se ramène à la licence de boudier dans leur coin. La voie reste ouverte aussi bien pour une scission définitive que pour de nouvelles embrassades. Il est probable que les événements à venir pèseront d'un poids décisif. Si de nouveaux soubresauts se produisent en Hongrie ou dans d'autres pays satellites on assistera à d'autres ruptures. Si, au contraire, le glacis devait entrer dans une phase de stagnation provisoire, il serait imprudent de trop miser sur la résolution des progressistes.

Le cas de M. Mendès-France

Il faut traiter à part le cas de M. Mendès-France. On ne saurait tenir M. Mendès-France pour un progressiste, bien qu'il entretienne dans ces milieux quelques sympathies, notamment des relations régulières avec M. d'Astier de la Vigerie. Il nous paraît toutefois indispensable de reproduire intégralement la déclaration faite par lui sur les événements de Hongrie et publiée dans le *Monde* du 7 novembre :

« On ne peut évoquer sans un serrement de cœur le drame qui vient de se dérouler en Hongrie. Les Français, plus sensibles que d'autres peuples aux idées de liberté et de dignité humaine, ne peuvent pas ne pas souffrir au spectacle d'une petite nation humiliée et douloureuse qui expie dans les larmes et dans le sang son attachement aux plus nobles traditions, à celles qui sont aussi les nôtres. »

« Et puis, l'événement nous rappelle brutalement le risque, de nouveau présent, d'une guerre générale. Il est grand temps que la diplomatie française soit libérée des servitudes et des hypothèques qui la paralysent et qu'elle prenne les initiatives nécessaires à l'organisation et à la sauvegarde de la paix. »

On ne trouve, dans cette déclaration, qu'une sympathie apitoyée pour les souffrances du peuple hongrois. On trouve la même dans la presse communiste, la sincérité en moins, dont nous ne ferons pas l'injure à M. Mendès-France de lui refuser le crédit. Sur le fait capital — l'agression soviétique — pas un mot. On peut déduire que M. Mendès-France ne l'approuve pas, grâce à une allusion directe à « cette petite nation humiliée ». Le problème est de savoir si l'intervention soviétique est justiciable d'une allusion pudique et relève de l'ellipse. M. Mendès-France a réussi ce tour de force peu banal d'être moins sévère et moins net à l'égard des Soviets que Roger Vailland et Claude Roy. Il a dû se donner beaucoup de mal pour trouver le moyen d'en dire si peu.

Passons aux conclusions. Faut-il défendre les petites nations humiliées contre les oppresseurs? Faut-il protester contre l'intervention étrangère? Recourir à l'O.N.U.? Non pas. M. Mendès-France attire l'attention de ses lecteurs sur les risques d'une guerre générale. Ces Hongrois, au demeurant fort sympathiques, constituent un dangereux foyer qui risque de s'étendre à l'univers. Par là, M. Mendès-France rejoint, sans le vouloir (on ne peut penser qu'il le veuille) un des thèmes principaux de la presse communiste qui répète sans cesse que le soulèvement hongrois est une menace contre la coexistence pacifique. En l'écrasant, l'U.R.S.S. rend donc service à l'humanité entière. Rendons cette justice à M. Mendès-France : il ne va pas jusque-là dans ses conclusions. Mais par un hasard déplorable, il rejoint ceux qui crient à l'incendie menaçant et ne nomment jamais les incendiaires par leur nom.

Cette déclaration équivoque provoque un sentiment de malaise. Sans doute M. Mendès-France pourrait-il répondre qu'en qualité de membre du groupe radical, il a voté un texte de Daladier qui dénonce cette fois l'intervention soviétique en Hongrie. Mais pourquoi faut-il qu'à titre personnel il se soit contenté d'une déclaration aussi étrangement anodine? Tout se passe comme si M. Mendès-France tenait un double langage selon l'auditoire auquel il s'adresse. A ceux qui lui reprocheraient son curieux silence sur l'intervention, il pourrait faire valoir qu'avec l'ensemble du groupe radical il a condamné cette infamie. Aux communistes et aux Soviétiques, il pour-

rait au contraire montrer que, parlant en son nom propre, il s'est abstenu de toute critique expressément formulée à leur égard, que, de tous ceux qui protestèrent, il est d'assez loin le plus modéré et le plus prudent. Juger ainsi, certes, c'est prêter à M. Mendès-France des arrière-pensées dont nous le souhaitons dépourvu. Nous le souhaitons en dépit des apparences.

COMMERCE PRIVÉ EN U.R.S.S.

DANS *Kommunist Ukrainy* (octobre 1956), V. Khilko, développant les mots d'ordre du jour, déplore la carence des pouvoirs soviétiques en matière d'organisation du commerce, à la campagne et à la ville, et il conseille — c'est le titre de son article — d'*utiliser plus largement les possibilités commerciales des kolkhozes*. Il se plaint de l'insuffisance des transports, du trop petit nombre de bâtiments sur les marchés. Il écrit qu'en Ukraine, « au cours de l'année précédente (c'est-à-dire en 1954) on a construit seulement 9 nouveaux marchés contre 31 prévus par le plan, 28 stations de contrôle de viande contre 40 prévues, 13 bâtiments réfrigérateurs contre 43 ». Il constate que dans de nombreux marchés il n'y a pas de balances. En ce qui concerne le transport, il cite le cas d'Odessa où, pour 12 marchés la direction municipale ne dispose que d'un seul camion. Vraiment, c'est peu !

En même temps, l'auteur constate que « chaque jour, à Kiev, viennent entre 10 et 15 mille paysans et aux marchés de toute la République, près de 200.000 kolkhoziens » pour vendre leurs produits alimentaires. L'auteur déplore le fait, car il estime que ces kolkhoziens perdent leur temps au lieu de travailler dans les kolkhozes.

Le volume de ce commerce individuel, qui échappe au contrôle de l'Etat, est énorme. L'auteur mentionne qu'au cours de six mois 1956 « le *Misskooptorg* (organe du commerce coopératif) a vendu seulement 309 tonnes de pommes de terre, tandis que les kolkhoziens, au cours de la même période, ont vendu sur les marchés de Kiev près de 22.000 tonnes de pommes de terre ».

Comme on voit, la disproportion est formidable. Plus loin, il signale que le même *Misskooptorg* « a vendu 79 tonnes de légumes, tandis que les kolkhoziens et les kolkhozes en ont vendu 10.900 tonnes ».

Même disproportion pour la viande, les œufs, le beurre et le fromage.

Comment font ces milliers de paysans pour transporter leurs produits au marché ? Les bureaucrates de l'agriculture et du commerce feraient bien de prendre modèle sur eux.

Bel exemple, en tout cas, de la supériorité de l'économie « libre ».

Même démonstration dans le domaine de la construction.

La *Pravda* du 7 octobre 1956, sous le titre « *Avec ses propres mains* », publiait une lettre du camarade Yachtchenko, secrétaire de l'organisation du parti des chantiers de construction navales de Mykolaïv-Nossenko. Cette lettre relate que les ouvriers de ces chantiers ont décidé de construire des maisons à logements multiples par leurs propres moyens et en dehors des heures de travail. Pour la construction, on utilisera les matériaux sur place, en particulier la pierre qui se trouve non loin de la ville de Mykolaïv, ainsi que les déchets du bois employé aux chantiers. Parmi les ouvriers se sont découverts des maçons, des menuisiers, des couvreurs et d'autres spécialistes. Les brigades de constructeurs ont déjà commencé à amonceler la pierre et à creuser les fondations.

Pareille activité privée règne aussi à l'usine métallurgique Petrovsky, à Dniepropetrovsk où, mentionne la même correspondance, les ouvriers de plusieurs ateliers ont commencé à construire leurs habitations. « *Les murs de ces habitations sont déjà debout* », termine fièrement la correspondance.

Les réactions du Parti communiste

Comment la direction du Parti communiste a-t-elle réagi face à la crise qui la menaçait ? Le mal est trop profond pour qu'elle puisse automatiquement recourir à la procédure de l'exclusion systématique. D'autre part, depuis le rapport Khrouchtchev, la bureaucratie est tenue de faire preuve d'un minimum de démocratie.

La tactique consiste alors à ne pas traiter les rebelles comme un bloc, mais à recourir aux méthodes susceptibles d'aggraver leurs divisions, à différencier les sanctions selon la gravité des cas ou selon l'importance plus ou moins grande des personnalités en cause. C'est ainsi qu'on a exclu J.-F. Rolland à titre définitif, G. Lyon-Caen pour six mois, tandis que Vailland, Morgan et Roy étaient seulement l'objet d'un blâme public. A l'égard des dix, la méthode est identique : on concentre le feu sur Hélène Parmelin, ex-rédactrice à l'*Humanité*, la seule à être nommément désignée. On ne publie même pas les noms des neuf autres (dont Picasso) qui sont simplement l'objet de critiques collectives et anonymes. On charge un homme comme Cogniot de la tâche délicate de ramener les égarés dans le droit chemin.

Dans le cas de Rolland, l'exclusion était inévitable. Rolland, en effet, a osé dévoiler les méthodes de la bureaucratie. Ce sont des choses qui ne pardonnent pas.

Contre l'*Express* et *France-Observateur*, là aussi, les arguments ne sont pas neufs : on accuse ces journaux de faire le jeu de la réaction, de vouloir désorganiser le Parti communiste et de faire un travail de division de la gauche. Parlant de *France-Observateur*, qui est d'assez loin le plus visé, un certain Bois écrit dans *Clarté* :

« Quant au rôle capital que ce journal entend jouer, il est également clair : il est placé, c'est vrai, « au cœur de la gauche »... comme une épine. Ou mieux, comme un coin, destiné à écarter les forces qui devraient s'unir, à discréditer l'unité des forces de gauche. »

Cela n'empêchera pas M. Bourdet de reporter sur le Parti communiste, au second tour, lors de la dernière élection à Paris, les voix qu'il avait obtenues au premier.

Parmi les autres, c'est Sartre qui est pris pour cible principale. Déjà Servin l'avait traité de « termites », ce qui est une variante de la célèbre « vipère lubrique ». Dans *Clarté*, Garaudy lui consacre deux pages à peine plus polies : « *Ce qui est clair, c'est que Sartre apporte sa contribution à l'œuvre de la réaction; il lui apporte les justifications idéologiques... Pendant ce temps, les fascistes peuvent préparer avec bonne conscience leur stock d'essence et de torches.* » Une grande partie de l'article est d'ailleurs écrite pour suggérer une complicité entre Sartre et... Tixier-Vignancour.

Au temps de la rupture avec Tito, l'honorable Wurmser accusait aimablement son beau-frère Jean Cassou de se faire le complice de Foster Dulles. Ici non plus, comme on le voit, il n'y a rien de nouveau. Les écrivains communistes sont des gens qui écrivent sans cesse le même article. A quelques épithètes et à quelques virgules près, c'est le même brochet éœurant de mauvaise foi, de calomnies et d'insanités.

Cela devrait suffire à montrer aux progressistes que toute collaboration sincère est impossible avec le Parti communiste. Cela devrait..., ce qui signifie que rien n'est moins sûr.

ROLAND VARAIGNE.

L'U.R.S.S. dans l'optique de la coexistence

M. JULES MOCH vient de publier un livre sur l'U.R.S.S. (1) dont la lecture est fructueuse à plus d'un point de vue. L'auteur y rapporte ses observations personnelles, faites au cours d'un récent voyage, il produit et commente des chiffres (nous en parlerons plus loin) et — ce qui nous paraît le plus important — ses réflexions permettent de se faire une idée de la mentalité de ceux que nous appellerions volontiers les *neutralistes sincères*, dont le comportement apparaît si souvent déconcertant, alors que les mobiles des « neutralistes » acoquinés avec « l'appareil du Parti communiste » (M. Pierre Hervé *dixit*) n'ont rien de mystérieux.

La sincérité de l'auteur éclate dès la première page, dans la note préliminaire rédigée le 5 novembre 1956, au moment même où les chars soviétiques massacraient les travailleurs hongrois; à la dernière page, dans une note datée du 7 novembre, M. Jules Moch clame encore son désespoir. Pour un homme qui, au cours des dernières années, a voué toute son activité à la cause du désarmement, le coup est rude, qui détruit tant d'illusions! Révolté par le massacre, il se demande : « *Fallait-il renoncer à publier ce livre?* » Ce qui veut dire que certaines appréciations contenues dans son ouvrage lui paraissent par trop flatteuses après coup, à la lueur sinistre des incendies de Budapest. Il s'est finalement décidé à le publier quand même, et il convient de l'en remercier.

**

Le livre de M. Jules Moch n'a rien à voir avec les apologies systématiques que nous dénonçons dans notre Bulletin de temps à autre. Il ne veut pas faire croire aux Occidentaux, comme le faisait par exemple M. Jean Romeuf voici trois ans déjà, que « les salaires industriels soviétiques ont un pouvoir d'achat à peu près équivalent à ceux pratiqués en France » (2). M. Jules Moch estime (p. 172) que « *quels que soient les progrès réalisés en U.R.S.S., le niveau de vie moyen du travailleur industriel n'y est encore que les deux tiers de celui de son camarade français* ». Même cela nous paraît douteux; nous ne croyons pas que le niveau de vie du travailleur soviétique dépasse 40 % du niveau français.

Le chiffre optimiste de M. Jules Moch provient de l'hypothèse d'un salaire moyen russe trop élevé et d'une erreur de pondération. Après avoir consciencieusement comparé les prix français et soviétiques et après avoir constaté que les prix français sont le plus bas par rapport aux prix soviétiques dans le secteur de l'alimentation (1 rouble égale 22 francs; cours officiel : 88 fr.), tandis que l'écart se resserre pour l'habillement (1 rouble = 48 fr.), pour les services (1 rouble = 60 fr.), pour les éléments culturels et divers (1 rouble = 62 fr.) et pour les articles ménagers et le chauffage (1 rouble = 76 fr.), l'auteur admet (p. 161) pour le budget d'un travailleur soviétique la pondération française, alors que, étant donné le bas niveau de vie soviétique,

les articles de la première catégorie jouent évidemment un rôle beaucoup plus considérable en U.R.S.S. qu'en France. D'autre part, l'auteur admet un salaire moyen de 600 roubles par mois (3), en soulignant lui-même qu'il se rallie à l'hypothèse la plus favorable. Si l'on estime, au contraire, avec M. Solomon Schwarz, que le salaire moyen ne peut excéder 500 roubles mensuels, les calculs de M. Jules Moch, rectifiés quant à la pondération, confirment les nôtres.

M. Jules Moch souligne, d'autre part — que M. Isaac Deutscher veuille bien en prendre note, de même que M. Harry Schwartz! — que depuis cinq ans, les salaires nominaux ont été augmentés tout au plus de 2 %. Ce qui veut dire que l'amélioration du salaire réel était à peu près exclusivement due à la baisse des prix; mais depuis 1954, il n'y eut plus de baisse, mais M. Jules Moch n'en parle pas.

L'auteur compare autant que faire se peut les chiffres soviétiques aux chiffres français. Si ces comparaisons sont parfois aléatoires lorsqu'il s'agit des prix, elles sont pertinentes quand on envisage les quantités matérielles par tête d'habitant : toutes ces comparaisons font ressortir une très large supériorité de la France, même dans la construction d'habitations où, pourtant, notre pays n'occupe pas une position brillante dans le monde occidental. La surface de logement par habitant est en France plus du triple de celle du Soviétique (p. 244) et quant au rythme de la construction de logements neufs, « *nous réalisons plus que les Soviétiques* » (p. 247).

**

D'autres affirmations de l'auteur ne peuvent cependant être accueillies qu'avec force réserves. En parlant du budget militaire soviétique (pp. 204-205), M. Jules Moch considère que les 102,5 milliards de roubles affectés en 1956 à la défense nationale ne représentent que 4.100 milliards de nos francs. Il obtient ce dernier chiffre grâce au taux de conversion moyen de 40 francs pour un rouble calculé par lui-même sur la base des prix comparés. Mais ce taux n'est, de toute évidence, pas valable pour les dépenses militaires, dont la majeure partie sont consacrées à l'achat de matériel de guerre. Or, bien que les prix aux- quels l'Etat soviétique se vend à lui-même ses propres engins de guerre ne soient pas connus, il est certain que ces engins, tout comme les autres produits de l'industrie lourde et de la construction mécanique (ce qui est de notoriété publique) sont facturés à des prix artificiellement réduits; ils sont d'ailleurs exemptés, en outre, de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Pour ces produits, les prix officiels soviétiques ne sont probablement pas très éloignés des prix occidentaux, de sorte que le taux de conversion, dans ce secteur, est voisin du cours officiel du rouble. Pourquoi, d'ailleurs, l'Etat soviétique se vendrait-il à lui-même ses propres engins de guerre plus cher qu'au colonel Nasser? Les dépenses mili-

(1) Jules Moch, *L'U.R.S.S., les yeux ouverts* (éd. Robert Laffont, 1 vol. de 327 p., prix : 750 fr.).

(2) J. Romeuf, *Le niveau de vie en U.R.S.S.*, p. 88.

(3) En se fiant (p. 171) au *Bloc-note de l'agitateur* indiquant qu'en 1955 la majorité des travailleurs gagnaient entre 500 et 600 roubles par mois. Les chiffres dont se servent les « agitateurs » sont évidemment sujets à caution.

taires soviétiques ne représentent donc pas 4.100 milliards de nos francs, mais plus du double.

Nous ne croyons pas non plus que M. Jules Moch soit bien inspiré en estimant le revenu national soviétique à 895 milliards de roubles (p. 209). Malgré le *black-out* officiel, il est possible de le chiffrer avec assez de précision. D'après des déclarations officielles réitérées (4), les investissements représentent chaque année le quart du revenu national. Comme les investissements sont connus (du moins les prévisions), il suffit de les multiplier par 4 pour avoir une idée approximative du revenu national. Calculé sur cette base, celui-ci a été de 630 milliards de roubles en 1953, de 740 milliards en 1954 et de 670 milliards en 1955. Ces chiffres représentent des maxima, car les prévisions relatives aux investissements ne sont généralement pas atteintes. Le chiffre de 895 milliards est donc d'un tiers au-dessus de la réalité; M. Jules Moch indique d'ailleurs lui-même qu'il a « *plutôt forcé que sous-évalué* ».

On comprend mal pourquoi l'auteur éprouve sans raison apparente le besoin de défendre les gouvernants soviétiques contre « *d'étranges commentaires* » de « *certains polémistes* » (p. 206) en ce qui concerne les impôts indirects. D'après M. Jules Moch, l'impôt soviétique sur le chiffre d'affaires ne saurait être assimilé aux impôts indirects occidentaux, mais doit être considéré comme le produit des entreprises de l'Etat. Or, il est de notoriété publique que l'impôt sur le chiffre d'affaires grève essentiellement, presque exclusivement, les objets de consommation, dont il gonfle exagérément les prix : même des auteurs soucieux de ne faire nulle peine aux communistes, comme M. Bettelheim, en conviennent. Contrairement à ce qu'affirme M. Jules Moch, l'impôt sur le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec « *des versements des entreprises* ».

Bien que faisant preuve d'un esprit critique certain, l'auteur témoigne parfois d'une foi aveugle dans les chiffres soviétiques. Il reproduit sans la moindre réserve les indices de la production et du revenu national (pp. 25, 199, 211), alors qu'il ne peut pas ignorer les nombreuses critiques (certaines formulées par des économistes soviétiques) dont ces indices sont l'objet, ni les indices plus réels, établis par des auteurs dignes de confiance (Iasny, Colin Clark, Gerschenkron, Hodgman).

(4) Cf. notamment le *Manuel d'économie politique*, pp. 526 et 552, de l'édition russe.

La propriété socialiste a besoin de gardiens

UN rédacteur de *Kommunist Ukrainy* se plaignait (numéro de juillet 1956) du nombre exagéré des employés, des « improductifs », dans les kolkhozes : « *L'administration du kolkhoze Jdanov (raykom Novobuzky, région de Mykolaïv), en 1955, était trop gonflée. Elle comprenait 126 fonctionnaires dont 69 gardiens.* » (p. 33).

« *Le kolkhoze Lénine (raykom Voznesensky, région de Mykolaïv) manque terriblement de main-d'œuvre, et pourtant il y a 36 gardiens et 6 contrôleurs dans les fermes.* »

Que de gardiens ! La propriété qui est à tout le monde ne se garde pas toute seule. Tout le monde vole ce qui est à tous, donc à personne. D'où cette multiplicité des gardiens.

Ce que nous venons de dire nous conduit à des objections plus graves. L'auteur insiste à plusieurs reprises sur le « *bilan très largement positif* » de l'expérience bolcheviste dans son ensemble. Il juge (p. 177) l'ouvrier soviétique « *satisfait de son sort* » lequel « *d'année en année s'améliore sensiblement* » ; « *le niveau de la vie matérielle serait seize fois supérieur à ce qu'il était sous le tsarisme* » (p. 300). Tous les auteurs sérieux s'accordent pour estimer que depuis 1954 seulement le niveau de vie soviétique atteint A NOUVEAU celui de 1913 et qu'il n'a toujours pas rejoint celui de 1928, dernière année d'avant les plans quinquennaux. M. Jules Moch a manifestement négligé de se documenter en se fiant trop aux pourcentages officiels destinés à la propagande.

M. Jules Moch parle du « *travail surhumain* » et des « *épuisantes privations* » que la priorité de l'industrie lourde a infligés à la première génération (à la première seulement?) de la révolution, et il demande : « *Mais les pères avaient-ils moins peiné sous la férule des tsars?* » (p. 24). Mais oui, tous les observateurs impartiaux savent et disent que la Russie des Tsars était un paradis en comparaison de celle de Staline et de ses successeurs, parce que les travailleurs d'alors, ayant leurs organisations à eux, pouvaient se défendre dans la mesure de leurs faibles moyens, tandis que ceux d'aujourd'hui sont absolument et intégralement désarmés. Sous les Tsars, seuls les serfs étaient attachés à la glèbe (et encore!), alors qu'aujourd'hui tous les travailleurs, ceux des champs, des usines et des bureaux, sont rivés au lieu de leur travail. Boulganine en personne a avoué (discours de juillet 1955) que certaines choses allaient mieux dans la Russie « *prérévolutionnaire* » (c'est-à-dire dans celle des Tsars).

En parlant de l'amélioration constante du train de vie, M. Moch se réfère de préférence aux années 1949-1954, caractérisées par les baisses annuelles des prix. Mais pourquoi ne souligne-t-il pas qu'il n'y a plus de baisses depuis 1954 et que les célèbres promesses du « *cours nouveau* » de l'automne 1953 sont restées lettre morte? Pourquoi vante-t-il la « *précision* » de la planification et « *les progrès sans précédents* » (p. 199) sans dire que cette « *précision* » s'est toujours soldée par des écarts tels que la proportionnalité désirée entre les différentes branches de l'économie n'a jamais pu être réalisée? Parmi les « *nombreuses victoires* » remportées par le régime bolcheviste, il mentionne aussi la « *réalisation du collectivisme agricole* » (p. 24), ce en quoi il se moque de ses lecteurs. Quant à la « *précision* » des plans et au « *bilan très largement positif* », les dirigeants soviétiques eux-mêmes ont démenti l'optimisme de M. Jules Moch par leurs résolutions du 24 décembre 1956 (5).

L'auteur se proclame démocrate et ne cesse d'affirmer sa foi dans la démocratie. Convaincu de sa sincérité, nous nous en voudrions de mettre en doute ses professions de foi. Mais s'il réproche les sanglantes horreurs des purges, il cherche à les minimiser : l'homme de la rue « *n'en a pas directement pâti* » (p. 38); les victimes de Staline et leurs familles « *forment, malgré leur nombre, une faible proportion de la nation* » (p. 303). Quand on comptait au bas mot vingt millions de déportés — indépendamment des fusillés et de ceux que Staline fit mourir à petit feu — sur 200 millions, il faut bien chiffrer à 40 millions au moins le nombre des membres de leurs familles! Ceux qui en ont pâti sont donc 60 millions sur 200 millions... Un tiers est-il « *une faible proportion* » de la nation?

(5) Voir notre article dans le précédent numéro.

M. Jules Moch affirme sans sourciller (pp. 26 et 41) que « l'analphabétisme a disparu en U.R.S.S. ». S'il avait écrit : « en Russie », on pourrait lui donner raison dans une assez large mesure. Mais pourquoi les officiels soviétiques ne publient-ils depuis trente ans aucun chiffre sur le pourcentage des illettrés? Le Recueil des statistiques sorti au printemps dernier et auquel M. Moch se réfère si volontiers, n'en souffle mot. L'auteur n'a-t-il jamais entendu parler du débat sur la linguistique de 1949-1950, où Staline cueillit ses avant-derniers lauriers? Une grande partie de la discussion tournait précisément autour de la création d'alphabets pour les langues qui n'en possédaient pas encore, et de l'élaboration de manuels pour les peuplades parlant des langues sans graphie! M. Jules Moch croit-il que ces peuplades aient eu le temps d'apprendre à écrire leurs langues respectives depuis six ans (en supposant qu'on leur en ait enfin fourni la graphie), ou qu'elles aient eu l'occasion d'apprendre à lire et à écrire le russe, langue qu'elles ignorent? Réflexion faite, l'auteur ne maintiendra sûrement pas son affirmation un peu hâtive.

✱

Mais il y a pire. M. Jules Moch semble faire sienne la thèse selon laquelle la société soviétique serait une société sans classes. Il en paraît convaincu parce que « tout le monde y travaille », que « nul ne peut vivre dans l'oisiveté, ni du travail d'autrui » (p. 69) et que le prélèvement sur le travail humain s'effectue « au profit de la collectivité » (p. 306). Il paraît difficilement concevable qu'un socialiste de formation doctrinale certaine puisse ramener la notion de classe à la simple différence entre oisifs et travailleurs; quant au prélèvement « au profit de la collectivité », il est permis de demander à l'auteur s'il croit vraiment que les sommes immenses consacrées à l'industrie lourde et au surarmement sont employées « au profit » de la collectivité soviétique... ou hongroise, et s'il ne se rend pas compte — il enregistre lui-même le formidable écart entre les salaires les plus bas (et même moyens) et les revenus de la minorité privilégiée — qu'une nouvelle classe régnante s'est substituée à l'ancienne.

Les affirmations de M. Jules Moch sont d'autant plus déroutantes qu'il conteste à la société soviétique le qualificatif de socialiste (p. 241), tout en se refusant également à l'assimiler au « capitalisme d'Etat » (p. 240). En quelques alinéas aussi concis que lucides, il démontre que le système soviétique n'a absolument rien de commun avec le capitalisme d'Etat, ni avec le capitalisme tout court, thèse que Rodolphe Hilferding et nous-même défendions depuis le début des années 30 (6). Ce serait d'ailleurs insulter à la fois le capitalisme et l'Etat (sauf l'Etat soviétique bien entendu) que d'appeler « capitalisme d'Etat » un système auquel ne peut s'appliquer que le terme « esclavage d'Etat » employé par Karl Kautsky voici trente-cinq ans déjà.

Des démonstrations aussi pertinentes voisinent dans ce livre déconcertant avec des affirmations vraiment inacceptables. M. Jules Moch éprouve le besoin de s'ériger en défenseur du régime soviétique contre ses « détracteurs systématiques » (p. 29), ses « contempteurs systématiques »

(p. 160), contre « certains polémistes » auteurs « d'étranges commentaires » (p. 206), qu'il accuse d'« hypocrisie », de « mauvaise foi » et d'« ignorance » (p. 169); les gentillesses des pages 169 et 206 semblent d'ailleurs bien viser notre Bulletin. Il est pour le moins étrange que la sévérité de M. Jules Moch soit à sens unique. Etant persuadé, nous le disions au début de cet article, de la sincérité de M. Jules Moch, nous ne pouvons lui retourner ces « compliments ». Il n'est certainement pas de mauvaise foi quand il écrit (p. 21, c'est nous qui soulignons) :

« L'U.R.S.S. a RÉCUPÉRÉ LES TROIS RÉPUBLIQUES BALTES, une fraction de Pologne, de TCHÉCOSLOVAQUIE, de ROUMANIE, de Mongolie, l'île de Sakhaline, etc. »

L'auteur, qui n'ignore pas la géographie politique, sait que les trois républiques baltes n'ont jamais fait partie de l'U.R.S.S. et que ni la Russie subcarpathique arrachée à la Tchécoslovaquie, ni la Bukovine arrachée à la Roumanie n'ont pu être « récupérées » puisqu'elles n'avaient jamais fait partie de la Russie. On se trouve ici en présence de ce que les psychologues appellent un « acte manqué ». Son désir de réussir coûte que coûte dans la mission de pacification qu'il a assumée et de faire aboutir le désarmement, devenu pour lui une obsession, l'incite à fermer les yeux devant tous les faits susceptibles d'affaiblir sa croyance en la « détente », la « coexistence » et la « déstalinisation », et à parer l'U.R.S.S. de toutes les vertus qu'elle devrait posséder pour que son rêve eût chance de se réaliser. L'auteur est ainsi poussé par son subconscient vers tous les pièges que les hommes de Moscou ne cessent de tendre à l'Occident depuis la mort de Staline. Il a l'excuse de ne pas être le seul à s'y laisser prendre. Mais les détracteurs et contempteurs « systématiques » de notre espèce ont le droit de lui demander s'il continue de les tenir pour des « hypocrites », des gens de « mauvaise foi » et des « ignorants », alors que Budapest sur le plan politique et les résolutions bolchevistes du 24 décembre sur le plan économique viennent de donner raison à leur anti-communisme aussi systématique que vigilant. Il serait tout particulièrement utile de savoir si M. Jules Moch maintient encore aujourd'hui ce qu'il écrit aux pages 307-308 de son livre :

« Même si nos communistes adoptent systématiquement [donc eux ont le droit d'être des pro-soviétiques « systématiques »! L.L.] le parti de l'U.R.S.S., nous ne sommes pas de ce fait fondés à attaquer constamment l'Union soviétique... L'hostilité contre un parti à l'intérieur est dans tous les cas sans commune mesure avec l'attitude envers un Etat sur le plan international. »

Ces considérations seraient valables si — ce que M. Jules Moch sait tout en s'efforçant de n'y pas penser — les communistes français n'étaient pas à la solde de Moscou (1). Mais comme tous leurs actes leur sont dictés par les maîtres de l'U.R.S.S., il faut bien, qu'on le veuille ou non, remonter du bras qui exécute au cerveau qui commande. Et sans négliger le bras qui tient le poignard prêt à s'enfoncer dans notre dos comme en août 1939, il importe de s'attaquer sans répit à la tête, à l'U.R.S.S. elle-même.

LUCIEN LAURAT.

(6) La remarquable étude de Hilferding dans le *Courrier Socialiste* (organe des menchéviks russes) de mai 1940 est un véritable monument de la pensée marxiste de notre époque.

(1) M. Jules Moch sait cela mieux que personne puisqu'il fut le premier ministre de l'Intérieur, depuis la Libération, à dénoncer la soumission des communistes français à Moscou et les liaisons financières de ceux-ci avec l'Union soviétique, à la tribune de l'Assemblée nationale le 16 décembre 1948. (N.D.L.R.)

Les élections du 20 janvier en Pologne

La campagne électorale a connu plusieurs phases. Durant la première quinzaine, se tinrent les réunions au cours desquelles ouvriers, paysans, étudiants, etc., proposèrent des candidats. Elles furent souvent très orageuses, et plus d'une fois se terminèrent par des manifestations dans la rue. Plus de 60.000 personnes furent primitivement proposées comme candidats, alors qu'il en fallait 723. Les comités régionaux du Front national procédèrent à la sélection nécessaire — ce qui n'alla pas sans provoquer de l'effervescence.

La seconde quinzaine de décembre fut plus calme, mais l'agitation reprit début janvier pour la campagne électorale proprement dite. Les réunions devinrent plus tumultueuses encore. Manifestations, désordres, Lagarres se multiplièrent, au point que cette atmosphère de tension inquiéta les dirigeants soviétiques.

Les attaques furent parfois si vives que le P.O.P.U. (Parti Ouvrier Polonais Unifié) se vit obligé de rayer de la liste des candidats deux de ses membres, dont l'un était Osobka Morawski, candidat à Lublin (ancien président du Comité de Libération Nationale en 1944 et premier chef du gouvernement polonais de 1945 à 1947).

D'autre part, les principaux « staliniens » ne figurèrent pas sur les listes : J. Berman, H. Minc, S. Radkiewicz, Z. Nowak, E. Jozwiak, Mijal, V. Klosiewicz, etc.

Dans l'opinion, deux courants, semble-t-il. L'un — le plus faible — tendait au boycottage des élections par le moyen d'abstentions massives. L'autre, plus fort, allait vers la radiation des têtes de liste (dignitaires du P.O.P.U.) à l'exception de Gomulka, candidat à Praga, faubourg de Varsovie. La loi électorale de novembre 1956 permettait ce genre de manifestation, puisque le nombre des candidats (723) était de près de 60 % supérieur à celui des sièges à pourvoir (459).

Ce climat plaçait le P.O.P.U. dans une situation fort critique, et peut-être les choses n'eussent-elles pas aussi bien fini si les communistes n'avaient eu une excellente « affiche de dernière heure » : la visite de Chou En Lai. Les discours qu'il prononça et le communiqué sino-polonais firent comprendre aux Polonais qu'ils étaient isolés dans le bloc soviétique. Ils se rendirent compte qu'une défaite électorale du P.O.P.U. serait une catastrophe à la façon de la Hongrie. Gomulka, conscient de ces hésitations, les mit à profit. Dans son discours du 14 janvier, il déclara que le Parti ne céderait le pouvoir à personne d'autre en Pologne : « *Nous ne le céderons pas, s'écria-t-il, car tout autre pouvoir serait pour la Pologne un tragique malheur* ». Il insista davantage encore dans la suite, soulignant la nécessité de maintenir « *de bonnes et amicales relations, sur le pied d'égalité, avec l'Union soviétique et les pays de démocratie populaire* ». « *Ce programme de politique étrangère — proclama-t-il — est le seul qui puisse assurer à la Pologne une existence indépendante; il constitue la raison d'Etat, tant nationale-polonaise que socialiste; seul le Parti ouvrier unifié est capable de mener à bien la lutte pour le réaliser.* »

« *Lorsque nous parlons des élections à la Diète, il ne s'agit pas pour nous du pouvoir* » — puis, à priori, le Parti ne le cédera en aucun cas à personne — « *mais il s'agit de savoir si le pouvoir populaire bénéficiera de conditions permettant de mettre en application son nouveau*

programme. » Et de menacer : « *Il importe de savoir si nous pourrions continuer et étendre la démocratisation de notre vie publique, ou bien si nous serons obligés de la restreindre.* »

Enfin, il en appela aux électeurs du P.O.P.U., à ceux du Parti paysan unifié et du Groupement démocratique afin qu'ils donnent leurs voix aux candidats têtes de listes.

Le 19 janvier, à la veille du suffrage, Gomulka lança un dramatique appel au corps électoral : « *Rayer les candidats de notre Parti, c'est rayer l'indépendance du pays, c'est rayer la Pologne de la carte d'Europe!* »

De fait, la population n'avait pas de choix. Elle ne pouvait que manifester sa confiance en Gomulka, comme en octobre.

La participation électorale fut considérable. Aucune pression policière, ni politique, en dehors des slogans de propagande et des appels lancés par la radio, n'a été exercée. Néanmoins, les habitudes acquises durant les onze années du régime communiste sont demeurées vivaces. C'est ainsi que 15 à 20 % à peine des électeurs sont passés par l'isoloir. La plupart n'en firent pas usage, craignant manifestement d'attirer sur eux la suspicion en prenant au sérieux le secret du scrutin. En chiffres, les résultats électoraux se présentent ainsi qu'il suit :

Electeurs inscrits	17.944.081
Suffrages exprimés	16.892.213
Suffrages valables	16.833.316
Suffrages exprimés pour les candidats du Front national	16.563.314 (1)

Au total, 458 députés ont été élus. Il en manque un, celui de la ville de Nowy Sacz (trois sièges), où le troisième candidat n'a pas obtenu le nombre requis des suffrages et où un « ballottage » est prévu.

Ces 458 élus se répartissent ainsi :

Parti ouvrier polonais unifié.....	238 sièges
Parti paysan unifié	116 sièges
Groupement démocratique	37 sièges
Les « sans-parti »	67 sièges
	(dont 12 catholiques)

Par rapport aux résultats des élections de 1952 (425 sièges), tous les groupements non communistes sont renforcés, aux dépens du P.O.P.U. C'est ainsi que le Parti paysan unifié n'avait que 90 élus et les députés « sans-parti » étaient au nombre de 39, dont 5 catholiques progressistes.

Ce qui frappe, en outre, dans ce scrutin, c'est que les candidats communistes — à l'exception de Gomulka, sorti le premier de sa liste avec 96,4 % des suffrages exprimés — ont reçu moins de voix que leurs concurrents et se trouvent souvent en queue. Ainsi J. Cyrankiewicz, candidat à Cracovie, est placé deuxième, de même qu'E. Ochab, à Katowice; R. Zambrowski, à Lodz, est élu en quatrième place; A. Zawadzki, président du Conseil d'Etat, élu à Zawiercie, occupe la dernière place, etc. Ils ont été, dans la plupart des cas, devancés par les candidats sans appartenance politique ou bien par ceux d'autres groupements. Ce fut le seul *cæterum censeo* des électeurs polonais.

LUCIENNE REV.

(1) A ce jour (24 janvier), il nous manque le détail des suffrages accordés à chacun des trois partis (P.O.P.U., Parti paysan, Groupement démocratique) et aux candidats sans étiquette politique.

En Hongrie

Le Gouvernement et le Bureau politique devant l'insurrection

QUAND l'insurrection éclata à Budapest, le 23 octobre, le Premier Secrétaire du Parti était Ernő Gerő et le Chef du Gouvernement Andras Hégedus — qui occupaient ces fonctions, le second depuis le 18 avril 1950, le premier depuis le 18 juillet suivant.

Le 24 octobre au matin, *Radio-Budapest* annonçait (7 h. 13) que le Comité Central, réuni aux premières heures du jour, avait élu de nouveaux membres du Comité Central et que le Bureau Politique était désormais ainsi composé :

Bureau politique le 24 octobre

Antal APRO, Sandor GASPAS, ERNŐ GERŐ, Andras HEGEDUS, Janos KADAR, Gyula KALLAI, Karoly KISS, Jozsef KOBOL, Gyorgy MAROSAN, Imre NAGY, Zoltan SZANTO. Membres suppléants : Geza LOSONCZY, Sandor RONAI.

Secrétariat :

Ernő GERŐ, premier secrétaire.
Ferenc DONATH, Janos KADAR, Gyulla KALLAI, secrétaires.

En même temps, Imre Nagy devenait président du Conseil des ministres à la place de Hégedus, nommé premier vice-président. Apparemment, la composition du gouvernement, pour le reste, demeure la même.

Le 27 octobre, à 10 h. 18, *Radio-Budapest* annonce que le Conseil Présidentiel de la République populaire de Hongrie, sur la recommandation du Comité Central du Parti des Travailleurs Hongrois et du Présidium du Conseil National du Front patriotique populaire, a élu un nouveau gouvernement dont on trouvera la composition ci-contre.

De la formation avaient été exclus Hégedus, Hidas, ancien vice-président, Bata, l'ancien ministre de la Défense, et Piros, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui avait dirigé l'A.V.O. durant les combats. Mais beaucoup des ministres du temps de Rakosi restaient dans le gouvernement. Aucun des communistes « nationaux » entrés trois jours plus tôt au Bureau Politique n'y figurait, sauf Nagy. Il n'y avait aucun social-démocrate, exception faite de Nyers, qui était entré au Parti communiste. L'ancien parti des petits propriétaires était représenté, mais au moins l'adhésion d'un de ses membres était douteuse. En effet, le 31 octobre, l'Agence d'Information hongroise rendait compte ainsi d'un discours prononcé à Pecs par Béla Kovacs, au sujet de son entrée dans le gouvernement :

« Istvan Dobi lui avait téléphoné pour l'informer que Imre Nagy voulait former un gouvernement de coalition avec sa participation. Du fait que, précédemment, Kovacs avait été en contact avec Imre Nagy et avait appuyé les efforts visant à libérer le pays des Rakosi, Gerő et leurs semblables, il avait accepté, mais, depuis ce moment, il n'avait eu aucune communication avec le gouvernement. » Kovacs poursuivit : « Je fus surpris de voir dans la liste du gouvernement les noms de plusieurs anciens dirigeants communistes. Le lendemain, j'écrivis une lettre de démission dans laquelle j'exprimais mon désaccord sur la composition du gouvernement, mais mes amis me persuadèrent de

Gouvernement constitué le 27 octobre

Président du conseil : Imre NAGY, Communiste;
Vice-Présidents : Antal APRO, Communiste; Jozsef BOGNAR, Ancien membre du Parti des petits propriétaires; Ferenc ERDEI, Ancien membre du Parti National Paysan.

MINISTRES :

Du Contrôle d'Etat : Non désigné.
Des fermes d'Etat : Miklos RIBIANSKY, Ancien membre du Parti des Petits Propriétaires.
D'Etat : Zoltán TILDY, Ancien Président de la République.
Des Mines et de l'Energie : Sándor CZOTTNER, Communiste; Antal GYENES, Communiste.
Du Commerce intérieur : Sándor TAUSZ, Communiste.
De l'Intérieur : Ferenc MUNNICH, Communiste.
De la Santé : Antal BABITS, Communiste, Professeur d'Université.
Du Ravitaillement : Rezső NYERS, Ancien membre du Parti social démocrate, Communiste.
De la Construction : Antal APRO, Communiste.
De l'Agriculture : Béla KOVACS, Ancien membre du Parti des petits propriétaires.
De la Défense : Károly JANZA, Communiste.
De la Justice : Eric MOLNAR, Communiste.
De la Métallurgie : János CZERGO, Communiste.
De l'Industrie légère : M^{me} Jozsef NAGY, Communiste.
Des Communications et P.T.T. : Lajos BEBRITS, Communiste.
Des Affaires Etrangères : Imre HORVATH, Communiste.
Du Commerce Extérieur : Jozsef BOGNAR, Ancien membre du Parti des petits propriétaires.
De la Culture populaire : György LUKACS, Communiste, Professeur d'Université.
De l'Instruction Publique : Albert KONYA, Communiste.
Des Finances : István KOSSA, Communiste.
Du Développement urbain et rural : Ferenc NEZVAL, Communiste.
De l'Industrie chimique : Gergely SZABO, Communiste.
Du Bureau central de la Planification : Arpád KISS, Communiste.

ne pas envoyer la lettre. Je ne sais pas ce que veut le gouvernement. Il faut que je connaisse les perspectives et les intentions du gouvernement et je ne les connaîtrai que lorsque je me serai rendu à Budapest et aurai conféré avec les membres du gouvernement. »

Le 28 octobre, le Comité Central, réuni dans la matinée, confie la charge de diriger le Parti à un présidium de six membres :

Présidium du P.C. désigné le 28 octobre

Janos KADAR, président;
Antal APRO, Karoly KISS, Ferenc MUNNICH, Imre NAGY, Zoltan SZANTO.

Ce presidum restera en fonction jusqu'au IV^e Congrès du Parti, qu'il devra convoquer aussitôt que possible. Il devra, dans sa tâche, s'appuyer sur le Comité Central et le Bureau Politique.

Le 30 octobre, remaniement ministériel. Le gouvernement, est-il annoncé dans l'après-midi, a aboli le système du parti unique et décidé de revenir à un système de gouvernement fondé sur la coalition des partis qui existaient en 1945.

Gouvernement constitué le 30 octobre

Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères : Imre NAGY, Communiste.

Ministres d'Etat : Janos KADAR, Communiste; Geza LOZONCZY, Communiste; Bela KOVACS, Petits Propriétaires; Zoltan TILDY, Petits Propriétaires; Ferenc ERDEI, Parti Paysan.

Des places étaient réservées pour les personnes que désignerait le Parti social-démocrate.

Le 31 octobre, remaniement partiel. Lajos Toth (dont on ne sait depuis quand il était vice-premier ministre de la Défense nationale) est remplacé dans cette fonction par Pal Maleter, le général qui le 23 octobre, est passé du côté des insurgés.

Le 1^{er} novembre, à 21 heures, Janos Kadar annonce que les communistes qui ont combattu le despotisme de Rakosi ont décidé de former un nouveau parti, le Parti des Travailleurs Socialistes de Hongrie. Un comité provisoire de 7 membres est chargé d'organiser et de réunir, aussitôt que possible, un congrès national constitutif. Son journal sera le *Nepszabadsag*.

Comité provisoire du Parti des travailleurs socialistes hongrois

Ferenc DONATH, Janos KADAR, Sandor KOPACSI, Geza LOSONCZI, Gyorgy LUKACS, Imre NAGY, Zoltan SZANTO.

Le 3 novembre, le gouvernement est complètement remanié pour la troisième fois. Les communistes n'y ont plus la majorité. On peut même se demander dans quelle mesure la présence de certains d'entre eux n'est pas fictive (comme

l'avait été celle de Bela Kovacs dans le gouvernement formé le 27). En effet, le 4 novembre, d'une station provinciale de radio occupée par les troupes soviétiques, Ferenc Munnich devait déclarer que Antal Apro, Janos Kadar, Istvan Kossa et lui-même, anciens ministres du gouvernement Nagy, avaient rompu toutes les relations avec ce gouvernement le 1^{er} novembre 1956.

Gouvernement constitué le 3 novembre

Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères : Imre NAGY, Communiste.

Ministres d'Etat : Zoltan TILDY, Petits Propriétaires; Bela KOVACS, Petits Propriétaires; Istvan B. SVABO, Petits Propriétaires; Anna KETHLY, Social Démocrate; Gyula KELEMEN, Social Démocrate; Jozsef FISCHER, Social Démocrate; Istvan BIBO, Paysan Lotofii; Ferenc FARKAS, Paysan Lotofii; Gaza LOSONCZY, Communiste; Janos KADAR, Communiste.

Ministre de la Défense : Pal MALETER, Indépendant.

Enfin, tandis que le gouvernement Nagy disparaît sous les coups de la répression, Kadar constitue un gouvernement en territoire reconquis par les Soviétiques. Il est ainsi formé :

Gouvernement constitué le 4 novembre

Premier : Janos KADAR, Communiste.

Vice-Président et Ministre des Forces Armées et de la Sûreté : Ferenc MUNNICH, Communiste.

Ministre d'Etat : Gyorgy MAROSAN, Communiste.

Ministre des Finances : Istvan KOSSA, Communiste.

Ministres des Affaires Etrangères : Imre HORVATH, Communiste.

Ministre de l'Industrie : Antal APRO, Communiste.

Ministre de l'Agriculture : Imre DOGEL, Communiste.

Ministre du Commerce : Sandor RONAI, Communiste.

Manifeste commun des P.C. Est-Allemand et Tchécoslovaque

LES 9 et 10 décembre 1956 se sont réunies à Prague des délégations des Comités centraux du Parti communiste de la République démocratique allemande (S.E.D.) et du Parti communiste de la République tchécoslovaque (C.K.P. — ou P.C.T.).

La délégation est-allemande se composait de :

- Walter Ulbricht, premier secrétaire du Comité central, membre du Bureau politique;
- Willi Stoph, général d'armée, premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense, membre du Bureau politique;
- Bernard Koenen, membre du Comité central et du Presidium du Front national;
- Erich Apel, membre du Comité central, ministre de l'Industrie mécanique lourde;
- Peter Florin, membre suppléant du Comité central.

La délégation tchécoslovaque se composait de :

- Antonin Novotny, premier secrétaire du Comité central, membre du Bureau politique;

- Viliam Siroky, président du Conseil des ministres, membre du Bureau politique;
- Rudolph Barak, ministre de l'Intérieur, membre du Bureau politique;
- Otokar Simunek, président du plan d'Etat, membre suppléant du Bureau politique;
- Karel Polacek, vice-président du Conseil des ministres, membre du Comité central.

Cette réunion se termina par la rédaction d'une déclaration commune qui, après approbation par les directions des deux partis, ne fut rendue publique que le 21 décembre 1956. Ce manifeste dresse en face des partis communistes peu ou prou hétérodoxes de Yougoslavie, de Pologne et de Hongrie un bloc ultra-stalinien : les partis communistes est-allemand et tchécoslovaque. En voici de larges extraits :

« 1) Le S.E.D. et le P.C.T. partent de cette prémisse que la collaboration fraternelle de tous les Etats socialistes, l'U.R.S.S. à leur tête, est la condition décisive du succès de l'édification socialiste et de la lutte pour la paix. A l'époque

actuelle, les relations les plus étroites entre pays socialistes, fondées sur les principes léninistes de l'internationalisme socialiste, sur la parfaite égalité des droits et sur la collaboration économique, politique et culturelle, acquièrent une importance toujours plus grande.

« De telles relations se sont établies entre la République démocratique allemande (D.D.R.) et la République tchécoslovaque (C.S.R.) parce qu'en ces deux pays le pouvoir appartient au peuple travailleur, ayant à sa tête la classe ouvrière conduite par des partis révolutionnaires marxistes-léninistes. Le développement de ces relations toutes nouvelles entre nos peuples a eu sans doute une grande importance dans la lutte pour la paix et a contribué à la solution heureuse des tâches de l'édification socialiste dans les deux pays; il s'est aussi exprimé par le renforcement continu de l'amitié entre les peuples allemand et tchécoslovaque....

« 2)Une menace sérieuse contre la paix en Europe, et du même coup contre l'édification pacifique socialiste dans nos deux pays, est l'existence de l'O.T.A.N. agressive et la remilitarisation correspondante de l'Allemagne occidentale, la persécution des combattants sincères pour la paix et l'interdiction du Parti communiste en Allemagne occidentale. Cela exige que nos deux pays soient toujours prêts à se défendre, décidés à faire front à toutes les visées hostiles et à garantir la protection de notre territoire, des frontières et du paisible travail de nos citoyens. Le traité de Varsovie des Etats socialistes est un puissant rempart qui s'oppose aux intentions sinistres des Etats de l'O.T.A.N. agressive. Le traité de Varsovie fixe clairement les droits et les devoirs des Etats membres dans leur défense commune. Nos pays continueront scrupuleusement à remplir les clauses du traité de Varsovie.

« La tentative d'un soulèvement contre-révolutionnaire en Hongrie populaire relève de ce vaste complot de la réaction mondiale contre les forces du socialisme, de la démocratie et de la paix. Il y avait un grave péril d'établissement d'une dictature fasciste en Hongrie, avec toutes les conséquences que cela pouvait comporter pour la paix et pour la sécurité des peuples en Europe.

« Le S.E.D. et le P.C.T., conformément à la volonté de la population de leurs pays, ont dès le premier moment soutenu l'action de l'U.R.S.S. qui correspondait à la demande du gouvernement révolutionnaire hongrois d'ouvriers et de paysans et qui apporta une aide efficace dans l'écrasement des bandes fascistes. Nos pays saluent la victoire sur la contre-révolution qui permet aux travailleurs hongrois, sous la direction du parti ouvrier socialiste hongrois, de poursuivre l'édification du socialisme dans un Etat libre, indépendant et démocratique — ce qui sert les intérêts de la paix entre les peuples.

« Il ne faut point que les forces contre-révolutionnaires réussissent à exploiter les insuffisances dans la solution des problèmes de la période transitoire pour détruire, sous le slogan « pour une nouvelle révolution sociale », l'ordre populaire démocratique et instaurer une dictature fasciste. Nous assurons à nouveau la classe ouvrière et tout le peuple travailleur de Hongrie qu'ils ont notre entière compréhension et notre soutien pour vaincre rapidement les difficultés actuelles et pour normaliser à nouveau la vie dans la République populaire hongroise.

« Le S.E.D. et le P.C.T. soulignent qu'il est indispensable de tirer un enseignement des événements en Hongrie, d'accroître la vigilance politique et idéologique de nos partis et de tous leurs membres afin de faire échouer à temps les visées

de l'ennemi, spécialement celles des organismes de l'O.T.A.N.

« Nous saluons les efforts couronnés de succès du parti ouvrier unifié de Pologne pour assurer la poursuite de l'édification socialiste dans la voisine Pologne démocratique et populaire. De notre côté, nous voulons aider les camarades polonais par une collaboration entière et amicale à vaincre leurs actuelles difficultés économiques et autres, et nous voulons participer à faire échouer les tentatives de la réaction étrangère et intérieure d'affaiblir la position internationale de la Pologne et de troubler l'essor pacifique en Europe.

« La prise de position ferme de la D.D.R. sur l'intangibilité des frontières occidentales polonaises le long de l'Oder et de la Neisse entièrement soutenue par la République tchécoslovaque, revêt à ce propos une grande importance.

« 3) Le S.E.D. et le P.C.T., en plein accord avec les vœux et les intérêts de la classe ouvrière et des travailleurs de leurs pays, soulignent la nécessité d'unité et de ferme cohésion des Etats socialistes avec l'U.R.S.S. à leur tête. L'inébranlable amitié avec l'U.R.S.S. est la prémisse de la victoire du socialisme dans les divers pays; elle garantit l'indépendance étatique et nationale des pays socialistes et contribue au renforcement de la paix mondiale.

« Les deux partis condamnent sévèrement toute tentative d'affaiblir l'unité des Etats socialistes et d'entraver les relations entre les pays de démocratie populaire et l'U.R.S.S. Ils expriment leur ferme décision de ne tolérer nulle atteinte aux principes de l'internationalisme prolétarien et de combattre toutes les tendances nationalistes et anti-soviétiques.

« L'unité du système socialiste mondial est avant tout conditionnée par la cohésion des partis communistes et des partis ouvriers, par l'action commune dans toutes les questions fondamentales de politique intérieure et extérieure. Chaque pays édifie le socialisme sur la base de ses propres conditions politiques et économiques, de ses particularités nationales et des traditions du mouvement ouvrier. Ce faisant, les pays socialistes s'appuient sur les riches expériences du P.C. U.R.S.S. dans l'édification de la première société socialiste dans l'histoire de l'humanité et ils les utilisent de façon créatrice. Ils tiennent compte des expériences des autres partis frères.

« La consolidation du système socialiste mondial ne peut se faire que sur la base du marxisme-léninisme que nos partis défendent fermement. Toute tentative de former une autre plate-forme pour le mouvement communiste est rejetée résolument. Tout bavardage sur un soi-disant « communisme national » contredit le marxisme-léninisme.

« Nos deux partis estiment également que la cohésion du mouvement communiste mondial tout entier est indispensable. Il est nécessaire de faire front ensemble aux provocations impérialistes et aux manifestations des opportunistes et des rénégaux de toute espèce du mouvement ouvrier contre le socialisme.

« Nos partis s'opposent résolument à toute tentative de scinder le mouvement ouvrier marxiste en orientations « nouvelles » et « anciennes » par une classification en « stalinistes » et « non-stalinistes ». Ces conceptions sortent de l'arsenal de la propagande impérialiste.

« Partant du principe de l'internationalisme prolétarien, nos deux partis étendront dorénavant leurs relations fraternelles à tous les domaines.

Où en est la militarisation de l'Allemagne soviétique?

SELON les services de renseignements de la République fédérale allemande, les forces militaires et paramilitaires de la République démocratique allemande étaient réparties comme suit au 1^{er} janvier 1957 :

a) *Forces du Ministère de la Défense nationale :*

Armée de terre	100.000 hommes
Armée de l'air	9.000 hommes
Marine	8.500 hommes
	<u>117.500 hommes</u>

Une décision spectaculaire du Conseil des ministres de la République démocratique allemande avait en été 1956 annoncé la réduction des forces armées de 120.000 à 90.000 hommes. Or, jusqu'au 31 décembre 1956, il n'a été démobilisé qu'un contingent de 8.500 hommes, tous politiquement « peu sûrs ». En même temps ont été recrutés dans les centuries I de la G.S.T. (cf. plus bas) 6.000 hommes « sûrs ».

b) *Forces du Ministère de la Sécurité de l'Etat (MfS) :*

Unités d'intervention	
MfS	22.000 hommes
Garde des frontières..	45.000 hommes
Gardes ferroviaires ..	8.500 hommes
	<u>75.500 hommes</u>

c) *Forces du Ministère de l'Intérieur :*

Police d'intervention encasernée		15.000 hommes
Police populaire territoriale		75.000 hommes
		<u>90.000 hommes</u>

d) *Forces du Parti (S.E.D.) :*

Centuries I de la G.S.T.	225.000 hommes et femmes
Groupes de combat de la S.E.D.	215.000 hommes
	<u>435.000 hommes et femmes</u>

L'ensemble s'élève donc à :	
Forces militaires..	283.000 hommes
Forces paramilitaires	435.000 hommes et femmes
	<u>718.000 personnes</u>

Pour un chiffre de 18 millions d'habitants, ce total est très important; il équivaudrait pour la République fédérale allemande (environ 54.000.000 d'habitants) à des forces militaires et paramilitaires respectivement de 860.000 et 1.305.000 hommes — alors qu'en 1960 les forces armées ouest-allemandes atteindront péniblement 400.000 hommes...

La GST (Gesellschaft für Sport und Technik).

La G.S.T. fut instituée par décret gouvernemental du 27 août 1952. Le décret précisait entre autres que la G.S.T., institution publique, avait pour but d'instruire les jeunes gens des deux sexes ayant plus de quinze ans « afin qu'ils possèdent la science militaire moderne et sachent manier les armes modernes » et de former « les futurs tireurs d'élite, pilotes et marins qui garderont demain nos frontières ».

Le contrôle politique de la G.S.T. est assuré par la S.E.D. par l'intermédiaire de la F.D.J. (jeunes communistes).

Organisation de masse, la G.S.T. comprend quatre sections — seule la section I (sport de combat : Wehrsport) est entièrement consacrée à la préparation militaire; c'est la section I qui compte 225.000 inscrits. Cette section dispose depuis février 1953 d'avions d'entraînement, d'une école de parachutistes à Chemnitz, d'un centre naval sur l'île de Rügen, etc. Les instructeurs sont fournis par l'armée régulière. Les unités de base de la section I, les centuries I, disposent d'un armement léger d'infanterie.

Le siège de la G.S.T. est depuis mai 1956 à Neuenhagen-lès-Berlin, à proximité du G.Q.G. de l'armée; en effet, depuis le 15 mai 1956, la G.S.T. a été placée sous l'autorité du Ministère de la Défense nationale. Depuis lors, l'entraînement militaire des centuries I a été sensiblement renforcé (manœuvres communes armée-centuries). Le premier congrès de la G.S.T. s'est tenu du 14 au 16 septembre 1956, sous la présidence du ministre de la Défense nationale, Willi Stoph, à Chemnitz.

Les KG-SED (Kampfgruppen der SED).

Les unités de combat de la S.E.D. (K.G.-S.E.D.) ont été créées par décision du Comité central de la S.E.D., lors de la session du 24 juillet 1953, pour doubler les gardes d'entreprises qui avaient fait cause commune avec les insurgés pendant les journées de juin. L'organisation en fut très lente. Les premières unités (centuries) apparurent publiquement un peu partout lors de l'anniversaire de la République démocratique allemande, le 17 octobre 1955 : uniforme « bleu de travail », armement léger d'infanterie, encadrement par des officiers de la K.V.P.

Les K.G. sont aujourd'hui la milice du parti, groupant obligatoirement tous les militants hommes de 20 à 60 ans « pour lutter aux côtés des forces régulières contre les terroristes et les contre-révolutionnaires ». Les membres des K.G. n'ont pas le droit de faire partie des centuries I de la G.S.T. Le contrôle et l'emploi des K.G. est directement assuré par la S.E.D.; leur administration est confiée au ministre de l'Intérieur, chef de la police, Karl Maron. Le programme d'instruction, fixé par Maron, par circulaire ministérielle du 20 avril 1955, s'étend sur 33 semaines (132 heures d'instruction). L'instruction est purement militaire et ne comprend que l'enseignement de combat (état d'alerte, distribution des munitions, combat de rues, maniement de la mitrailleuse MG.34, combat de nuit, etc.).

A partir du 1^{er} janvier 1957, même des sans-parti pourront faire partie des K.G. qui sont sans cesse renforcées depuis les événements de Hongrie.

A NOS LECTEURS

Un certain nombre de numéros d'EST & OUEST, publiés en 1956, sont épuisés.

Ce sont les numéros : 145 - 146 - 151 - 153 - 154 - 156 - 157 - 159 et 163.

Nous remercions à l'avance ceux de nos lecteurs qui pourraient nous retourner les exemplaires de ces numéros qui ne leur seraient pas indispensables.

L'activité parmi les émigrés ukrainiens du « Comité pour le retour à la Patrie »

Au moment où, pour le monde occidental, le Kremlin amorçait la détente qui devait bientôt aboutir à la conférence de Genève, un « Comité pour le retour à la patrie » était créé à Berlin-Est.

Les dirigeants de ce Comité, dans leurs interviews, ont attribué cette initiative à des « organismes sociaux privés soviétiques », sur lesquels cependant ils refusent de rien dire de précis. Mais le fait que Mikhaïlov, général du K.G.B., bien connu pour l'activité qu'il mena parmi les réfugiés en Italie, après la dernière guerre, ait été nommé à la tête de ce Comité, est la preuve suffisante que cet organisme n'est, en réalité, qu'une dépendance de la police secrète soviétique, laquelle, d'ailleurs, contrôle son activité.

Cela explique, d'autre part, la portée des trois principales tâches que s'est vu assigner le Comité dès le début, à savoir :

Premièrement : obliger (pour cela, tous les moyens sont bons) le plus grand nombre d'émigrés « à prendre le chemin du retour après dix années de vie misérable dans les pays occidentaux » ;

Deuxièmement : noyauter les organisations et les partis politiques des émigrés en y introduisant des agents soviétiques ;

Troisièmement : faire pénétrer des agents soviétiques recrutés parmi les émigrés dans les organismes occidentaux, plus particulièrement américains, qui s'intéressent aux questions soviétiques.

Il va sans dire que, pour atteindre ces buts, le Comité n'hésite pas à recourir à toutes sortes de méthodes les plus souvent illégales et peu orthodoxes, pourvu qu'elles servent son activité « humanitaire ».

Le Comité publie un journal « Pour le retour à la patrie », en langue russe, ukrainienne, biélorusse, etc. A côté d'informations et d'articles sur le développement économique de la patrie et le bien-être des habitants qui y sont restés, figurent des lettres et des appels adressés personnellement à des émigrés par leurs parents proches ou lointains restés en U.R.S.S.

Il est d'ailleurs à signaler que, bien que le Ministère de l'Intérieur en France (voir le *Journal officiel* du 31 mars 1956) ait interdit la diffusion du journal du Comité en langue russe, celui-ci continue toujours à parvenir, sans aucune entrave, aux Ukrainiens, Biélorusses et autres émigrés, et ce, dans leur propre langue.

Le Comité ne craint pas d'utiliser encore d'autres moyens de propagande. Il lance divers tracts et donne chaque jour des émissions à la radio pendant quelques heures.

Mais, en dépit de tous les efforts déployés par le Comité, les résultats enregistrés jusqu'à présent sont assez maigres. Les rapatriés ont été recrutés surtout parmi les condamnés de droit commun, purgeant une peine de plusieurs années dans les prisons allemandes.

A toutes ces méthodes sont venues s'en ajouter d'autres, plus directes, depuis l'automne; ceci pour que le Comité puisse étendre son champ d'action.

Tout d'abord on a fait entrer dans le Comité — qui, il faut le préciser, est divisé pour plus

d'efficacité dans son travail, en sections nationales, possédant des équipes spécialisées — certaines personnalités bien connues des émigrés et séjournant toujours en Ukraine, comme, par exemple, l'écrivain Georges Smolytch ou le professeur à l'Université de Lvov Michel Roudnytskyi, traducteur des classiques français et anglais, et dont les frère et sœur vivent aux Etats-Unis.

Ils sont chargés de convaincre, par des articles, les émigrés que ceux-ci ne seront pas punis après leur retour et ils en donnent leur garantie morale.

D'autre part, le Comité reproduit dans son journal les plus récentes photos des membres de la famille de certains leaders des partis politiques ukrainiens; ces photos sont accompagnées de lettres et d'appels pressants et réitérés dans lesquels les émigrés sont assurés de la clémence des autorités soviétiques à leur égard, pour leur activité antisoviétique.

Tout récemment, le Comité a découvert encore un autre procédé de chantage. Il envoie aux Ukrainiens résidant en Allemagne occidentale, de la part d'une organisation fictive, « Dnipro », des lettres qui, en réalité, constituent un engagement à devenir un agent du Comité.

Il paraît intéressant de citer une de ces lettres mi-serment, mi-engagement, écrite dans un style assez pompeux :

« Moi, Ukrainien, qui me suis trouvé en Allemagne occidentale par la force des circonstances, ayant pris connaissance des buts que s'est assignés l'organisation politique ukrainienne « Dnipro », je déclare être pleinement d'accord avec elle; c'est pourquoi je me joins à sa tâche noble et humanitaire.

« Me rendant compte que ce n'est qu'au sein de son peuple et dans sa patrie que tout Ukrainien peut mener une vie vraiment décente et ne plus endurer toutes ces souffrances que nous tous avons connu en Allemagne occidentale, devant ma conscience, devant mon peuple, je prête le serment suivant :

« — Porter dans notre société ukrainienne la parole de vérité, par tous les moyens possibles;

« — Dévoiler les plans et les activités criminelles des nationalistes ukrainiens;

« — Persuader mes compatriotes à retourner dans leurs pays.

« Dès aujourd'hui le « Dnipro » peut compter sur ma collaboration ouverte. »

Ces lettres, signées, doivent être retournées à l'adresse du « Dnipro » qui n'est autre que celle du Comité (Behrenstr. 65, Berlin, ou tout simplement; Berlin NW, Postschliessfach N° 6).

Le Comité ne se borne pas à envoyer une seule lettre à la même personne; il en ajoute une autre, adressée à qui voudrait entrer en contact avec le Comité et accomplir pour lui un travail clandestin, sur les instructions du Comité. Celui qui accepte cette proposition donne sa réponse au moyen de certains signes convenus, dans certains restaurants, cinémas, parfois même dans les églises.

L'emploi de telles méthodes prouve l'étendue et la densité du réseau des agents soviétiques dans l'Allemagne fédérale.

V. HAWRYLUK.

« Féodalisme » soviétique

DANS le roman de Vladimir Popov, « *L'Acier et la scorie* », paru en 1955 (dans la revue *Vitchyzna*, n° 2, février 1955, Kiev), un des personnages — communiste de province — donne de la société soviétique cette définition remarquable :

« *Je peux le dire : ici, nous avons le féodalisme dans le socialisme.* »

De la vie de la caste féodale soviétique, quelques scènes empruntées à des œuvres littéraires, plus révélatrices que les journaux malgré le voile de la fiction, permettent de se faire une assez bonne idée.

Voici d'abord un extrait de la pièce d'Alexandre Korniytchouk, « *Les Ailes* », parue à Kiev en 1954.

Le camarade Romodan, nouveau secrétaire d'obkom (1) arrive dans la localité de sa résidence. Le hasard le fait rencontrer, non le président d'obkom — camarade Dremlyuha — mais le gardien — Ivanenko.

IVANENKO. — Voilà les clés de la datcha (2). Tout y est en ordre. J'ai vérifié ce matin même.

ROMODAN (prenant les clés). — Merci.

IVANENKO. — Avez-vous quelques ordres à donner ?

ROMODAN (lui donnant de l'argent). — Prière de m'acheter une bouteille de borjom (3) et quelque chose pour casser la croûte...

IVANENKO. — Tout cela est déjà là.

ROMODAN. — D'où cela vient-il ?

IVANENKO. — Le camarade Dremlyuha et sa femme Nadia Stepanovna vous ont tout organisé ce matin... Ils m'ont demandé de ne rien vous dire, mais (en souriant), j'aurais été un très mauvais auxiliaire pour vous, si je ne vous avais pas mis au courant...

ROMODAN. — Vous travaillez à l'obkom depuis longtemps ?

IVANENKO. — C'est déjà la cinquième année. J'ai travaillé avec trois secrétaires. Vous êtes le quatrième...

ROMODAN. — Donc, vous avez survécu déjà à trois ?

IVANENKO. — Exactement...

ROMODAN. — Et tous, comme moi, vous les amenez à cette datcha ?

IVANENKO. — Exactement...

ROMODAN. — Pour eux aussi tout était « organisé » ?

IVANENKO. — Pour vous aussi bien que pour les autres. Camarade Dremlyuha reçoit très chaleureusement...

ROMODAN. — Et ensuite on les a reconduits ?

IVANENKO. — Exactement...

ROMODAN. — Avez-vous eu beaucoup d'ennuis ?

IVANENKO. — Je suis habitué...

ROMODAN. — Habitué ?

IVANENKO. — Exactement...

Dans le roman de V. Popov, cité plus haut, le camarade Hayovy, secrétaire de l'organisation du Parti dans une usine métallurgique, vient inspecter un kolkhoze des environs. Son ami — celui qui a défini la société soviétique comme un féodalisme — blessé par les critiques que lui fait Hayovy, lui jette à la figure :

— Nous ne savons pas crier « Hourrah ! ». Pour ça, c'est la spécialité de Peteline. Se plaindre ? A qui ? A vous ? Mais, toi-même, tu n'as pas dédaigné d'accepter de notre directeur deux sacs de pommes de terre et un mouton...

— Qui ? Moi ? s'étonna Hayovy.

— Ne fais pas l'enfant ! Tout le monde prend ce qu'il peut, nous le savons. Tiens, justement, on vient d'amener une génisse au secrétaire du comité de la ville, et une vache aux membres du comité. Et com-

bien de légumes ! Vous exigez de nous, les simples communistes, et vous-mêmes...

Un écrivain ukrainien, Vassyl Zemliak, a écrit, dans son roman *Le Pays natal* (Kiev, 1955), les débuts d'un féodal de rang moyen. Le camarade Chaiba, ancien employé d'une station de Machines et Tracteurs au village de Zamyslovitchy, est devenu fonctionnaire de l'administration de la région, sous les ordres de Kouzma Mitrofanovitch Derkatchov.

« Cette vie plaît à Chaiba. Une lourde table en noyer recouverte de drap vert. Sur la table, il y a seulement deux téléphones de moins que chez Kouzma Mitrofanovitch. Il n'y a pas de comparaison avec ce qu'il y avait à la S.M.T. : une toute petite table en contreplaqué sous laquelle on ne pouvait même pas étendre ses pieds. Egalement, le travail n'est pas le même. Pas besoin de s'étouffer dans la poussière sur les drochki à deux places, pas besoin de s'embourber dans les sillons. Ici, reste assis et écris. Pense le moins possible, écris le plus possible... »

« Quels changements intérieurs se sont produits chez Chaiba ? Comment ses vues sur la vie ont-elles changé ? »

« La première chose qu'il a remarquée en s'asseyant à cette table en noyer, c'est la sévérité qu'on montre vis-à-vis des subordonnés. Il a entendu partout : « J'ordonne, j'exige, je rappelle ». Et il a décidé d'exiger lui aussi, comme les autres. Il n'a pas encore bien saisi comment il faut exiger à l'échelle de la région, mais il observera les autres et il réussira à comprendre la technique de ce processus. Le plus proche exemple lui était donné par le directeur de l'administration, Kouzma Mitrofanovitch Derkatchov. Celui-ci était un fin connaisseur de toutes les nuances dont la conduite à observer envers des supérieurs et envers des subordonnés. Les supérieurs commençaient pour lui à partir de l'instructeur du parti du comité exécutif de la région et plus haut. Avec eux, il parlait à mi-voix, docilement. Les subordonnés commençaient à Maxime Chaiba et plus bas. Avec ceux-là, il parlait d'une voix grave, un œil mi-fermé et l'autre rêveur, scrutant le plafond. Pour Chaiba, Kouzma Mitrofanovitch était bourré de la tête aux pieds de formules, d'exposés et de rapports qu'il produisait à une vitesse vertigineuse. « Les rapports, camarades, c'est ce qu'il y a de plus important, les rapports » ; Kouzma Mitrofanovitch le soulignait à chaque occasion.

« Bientôt, Chaiba cessa de réagir sur la vie. Il attendait de savoir comment allait réagir et s'orienter Kouzma Mitrofanovitch, et après il s'orientait en suivant le mouvement. En technique, il existe des transmissions parasites, outre celles qui travaillent. Leur rôle, c'est de ralentir le mouvement. Or, Maxime Minovitch Chaiba se trouva dans la situation d'une transmission parasite qui le reliait à Kouzma Mitrofanovitch Derkatchov. Chaiba savait qu'en technique des transmissions pareilles sont nécessaires, mais non dans la vie. Il savait qu'elles nuisent à la vie. Mais il ne pouvait déjà plus rien faire d'autre. Il tâchait de tourner à l'unisson avec Kouzma Mitrofanovitch. »

Que faire contre ces féodaux dont les journaux dénoncent les méfaits, sur l'ordre du Parti ? Ce sont des *nomenklaturny*, des gens qui figurent sur les listes des membres du Parti, donc des « intouchables » ou presque, avec les moyens ordinaires.

« Le pouvoir des ouvriers et paysans » n'est plus depuis longtemps en U.R.S.S. qu'un féodalisme bureaucratique, et c'est assurément irrémédiable, ou bien il faudrait changer de régime.

(1) Obkom - Oblasny Komitet - Comité Exécutif régional.

(2) Datcha - Villa de campagne.

(3) Borjom - Eau minérale.